

**VEDECKÉ STANOVISKO
K VÝSKYTU PÔVODCOV POŠKODENIA GAŠTANA JEDLÉHO NA
SLOVENSKU S OHĽADOM NA VÝSKYT KARANTÉNNÝCH
ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV A ICH VPLYV NA KVALITU PLODOV
SCIENTIFIC OPINION
OF VIEW TO OCCURRENCE OF EUROPEAN CHESTNUT DAMAGE
IN SLOVAKIA WITH REGARD TO THE OCCURRENCE OF
QUARANTINE HARMFULL AGENTS AND THEIR IMPACT ON
FRUIT QUALITY**

**GABRIELA JUHÁSOVÁ, KATARÍNA ADAMČÍKOVÁ, EMÍLIA
ONDRUŠKOVÁ**

**ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SAV ZVOLEN
POBOČKA BIOLÓGIE DREVÍN NITRA
AKADEMICKÁ 2, 949 01 NITRA**

Abstrakt	4
Abstract	5
1. Úvod	6
2. Ciele vedeckého stanoviska k problematike karanténnych škodlivých činiteľov gaštana jedlého	7
2.1 Výskyt a rozšírenie gaštana jedlého na Slovensku.....	7
Tab. 1. Zoznam lokalít výskytu gaštana jedlého (<i>Castanea sativa</i> Mill.) na Slovensku do roku 2012.....	8
2.2 Výskyt a rozšírenie huby <i>Cryphonectria parasitica</i> na Slovensku.....	9
Tab. 2 Zoznam lokalít gaštana jedlého s výskytom huby <i>Cryphonectria parasitica</i> , rok zaznamenania výskytu huby na danej lokalite a intenzita napadnutia stromov vyjadrená indexom zdravotného stavu.....	9
2.3 Intenzita napadnutia gaštana jedlého hubou <i>C. parasitica</i> na vybraných lokalitách Slovenska	11
Tab. 3. Zoznam lokalít gaštana jedlého s výskytom huby <i>Cryphonectria parasitica</i> , rok zaznamenania výskytu huby na danej lokalite a intenzita napadnutia stromov vyjadrená indexom zdravotného stavu.....	12
3 Biológia huby <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr.) Barr.....	13
3.1 Symptómy poškodenia a diagnostika huby <i>Cryphonectria parasitica</i>	13
3.2 Virulencia a hypovirulencia huby <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr.) Barr.....	13
3.3 Virulencia a hypovirulencia huby na Slovensku	14
3.4 Vegetatívna kompatibilita huby <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr) Barr.....	15
3.5 Vegetatívna kompatibilita huby <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr.) Barr.....	16
na Slovensku	16
Tab. 4 Výskyt vegetatívne kompatibilných (vc) skupín huby <i>Cryphonectria parasitica</i> v Malokarpatsko-dolnopovažskej podoblasti (JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b)	16
Tab. 5. Výskyt vegetatívne kompatibilných (vc) skupín huby <i>Cryphonectria parasitica</i> v Inovecko-tribečskej podoblasti (ADAMČÍKOVÁ a JUHÁSOVÁ, 2003; JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b; ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2009a).....	17
Tab. 6. Výsledky testovania vegetatívnej kompatibility huby <i>Cryphonectria parasitica</i> v Štiavnicko-krupinskej podoblasti (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2006, 2012; JUHÁSOVÁ A KOL., 2012).....	18
4. Ochranné opatrenia na likvidáciu ohnisk nákazy hubou <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr) Barr	18
4.1 Mechanické ochranné opatrenia	19
4.2 Biologická ochrana.....	19
4.3 Úspešnosť biologickej ochrany a hypovirulencie	20
4.4 Aplikácia biologickej ochrany	20
4.5 Výsledky realizácie biologickej ochrany na Slovensku	21
Tab. 7 Výsledky biologickej ochrany pomocou hypovirulentných kmeňov TchA, TchD, TchC, TchE v Malokarpatsko-dolnopovažskej podoblasti (JUHÁSOVÁ A KOL., 1997; JUHÁSOVÁ, 1999)	21
Tab. 8 Výsledky biologickej ochrany pomocou hypovirulentných kmeňov TchA, TchD, TchC, TchE v podoblasti Štiavnicko-krupinských hôr.	22
5. Výskyt pôvodcov poškodenia kmeňa, konárov a asimilačných orgánov gaštana jedlého na Slovensku	23
5.1 Pôvodcovia poškodenia kmeňa a konárov	23
5.2 Poškodenie listov gaštana jedlého	24
5.3 Vírusové ochorenie listov gaštana jedlého	24
5.4 Pôvodcovia poškodenia koreňov	25

6. Biotickí škodcovia a ich vplyv na škodlivé látky v plodoch gaššana jedlého v súvislosti s ochrannými opatreniami	27
6.1 Huby pôvodcovia poškodenia plodov	27
6.2 Živočíšni škodcovia poškodenia plodov	27
7. Závbery a odporúčania	29
Ciele vedeckého stanoviska k problematike karanténnych škodlivých činiteľov gaššana jedlého	30
7.1 Záver.....	30
7.2 Odporúčania	31
8. Literatúra	33
8.1 Zoznam publikácií, ktoré sú uvedené v texte a citácie, ktorých témou sú huby a živočíšni škodcovia pôvodcovia poškodenia gaššana jedlého na Slovesku v rokoch 1972 - 2012.....	33

Abstrakt

Zavlečenie nových pôvodcov ochorenia a poškodenia predstavuje pre rastliny rôzne nebezpečenstva. Nový druh spôsobí veľké škody na domácich rastlinách, hoci vo svojej domovine nespôsobuje ekonomicky významné poškodenia. Na novom mieste nemá prirodzených nepriateľov, preto sa šíri veľmi rýchlo. Príkladom je huba *Cryphonectria parasitica*, ktorá sa do USA dostala z Ázie, v roku 1936 sa prvý raz objavila v Európe, v roku 1976 na Slovensku. Odvtedy spôsobila nesmierne škody tým, že uschli tisícky jedlých gaštanov vo veku 3 až 350 rokov. Na základe výsledkov získaných od roku 1965 doteraz potvrdzujeme veľký význam hodnotenia výskytu nových škodlivých činiteľov. Od prvého výskytu huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr v roku 1976 sa diagnostikovala na 47 lokalitách a v rámci nich na 168 stanovištiach. Na kmeni a konároch sme zaznamenali jej vegetatívne a generatívne rozmnožovacie orgány. Medzi menej významné huby patria *Valsa ambiens* (Pers.) Fr., *Cytospora ambiens* (Nitschke) Sacc., *Coryneum modonium* (Sacc.) Griffon et Maubl., *Melanconis modonia* (Tul.) et C. Tul., *Diaporthe eres* Nitschke, *Phomopsis castanea* Woron., *Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke (Grove) *Libertella quercina* Tul., *Gloniopsis praelonga* (Schwein.) Underw et Earle, *Diplodina castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm., *Cryptodiaporthe castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm., *Dothidotthia celtidis* (Ellis & Everh.) M.E. Barr, *Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr., *Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. Na listoch gaštanu jedlého škvrny rôznych rozmerov a tvarov spôsobujú huby rodov *Cylindrosporium*, *Phyllosticta*, *Mycosphaerella*, *Marssonina*, *Drepanopeziza*, *Microsphaera*, *Apiognomonina*.

Potvrdili sme výskyt húb rodu *Phytophthora*, ktoré poškodzujú korene a spôsobujú usychanie celých porastov tejto kultúrnej dreviny.

K najdôležitejším škodcom plodov gaštanu jedlého patria larvy nosánikov (*Curculio* sp.; *Curculio elephas* Gyll., *Curculio nucum* (L.), *Curculio glandium* (Marsh.) a húsenice obal'ovačov (*Cydia amplana* (Hb.), *Cydia splendana* (Hb.), *Pammene regiana* Zell.)). Červivosť gaštanov spôsobuje nosáčik gaštanový, plodokaz gaštanový (*Pammene fasciana*), listy poškodzujú nosánik dubový (*Attelabus nitens*) a mívovník dubový (*Tischeria ekebladella*). Hrčiarika gaštanová (*Dryocosmus kuriphilus*) sa na Slovensku vyskytla v roku 2012 na sadenicích gaštanu jedlého dovezených z Talianska.

Kľúčové slová: gaštan jedlý, huby, živočíšni škodcovia, *Cryphonectria*, *Dryocosmus*

Abstract

The not intentionally introduced pathogens and disease carriers represent great risks for plants. A new species, not causing significant economic damage to the plants in the area of its origin, can be extremely dangerous for the plant species in the new locality lacking its natural predators and facilitating its rapid spreading. An example is the fungus *Cryphonectria parasitica*, introduced into the USA from Asia, with the first occurrence records in Europe from 1936 and in Slovakia from 1976. Since then, this fungus has caused immense damage to thousands of edible chestnut trees completely drying at age 3–350 years. The great importance of evaluation of new harmful pathogens occurrence is confirmed based on the results that have been achieved since 1965. The occurrence of fungus *Cryphonectria parasitica* is registered in 47 localities with 168 stands since its first record in Slovakia. Fungi *Valsa ambiens* (Pers.) Fr., *Cytospora ambiens* (Nitschke) Sacc., *Coryneum modonium* (Sacc.) Griffon et Maubl., *Melanconis modonia* (Tul.) et C. Tul., *Diaporthe eres* Nitschke, *Phomopsis castanea* Woron., *Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke (Grove) *Libertella quercina* Tul., *Gloniopsis praelonga* (Schwein.) Underw et Earle, *Diplodina castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm., *Cryptodiaporthe castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm. *Dothidotthia celtidis* (Ellis & Everh.) M.E. Barr, *Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr., *Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr. and *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr. have lower importance and have been determined on branches and stem. Fungal genera *Cylindrosporium*, *Phyllosticta*, *Mycosphaerella*, *Marssonina*, *Drepanopeziza*, *Microsphaera*, *Apiognomonina* cause spots in different size and shape on leaves of European chestnut.

The occurrence of fungal genus *Phytophthora* causing damage of roots and drying of whole vegetation of this woody plant has been confirmed.

The most important pests of fruits of European chestnut are larvae of weevils (*Curculio* sp.; *Curculio elephas* Gyll., *Curculio nucum* (L.), *Curculio glandium* (Marsh.) and caterpillars of moths (*Cydia amplana* (Hb.), *Cydia splendana* (Hb.), *Pammene regiana* (Zell.)). The chestnut weevil and the chestnut leaf-roller cause worminess of fruits, oak leaf-roller (*Attelabus nitens*) and *Tischeria ekebladella* cause damage on leaves. Chestnut gall wasp (*Dryocosmus kuriphilus*) occurred first time in Slovakia in 2012 on seedlings imported from Italy.

Key words: *Castanea sativa*, fungi, pests *Cryphonectria*, *Dryocosmus*

1.Úvod

Gaštan jedlý (*Castanea sativa* Mill.) sa na Slovensku pestuje oddávna. Poskytoval bohatú úrodu plodov a drevo, ktoré sa kvalitou vyrovná drevu dubovému. Plody obsahujú cenné výživné látky a majú jedinečnú, len pre toto ovocie príznačnú chuť. Vo vyspelom potravinárskom priemysle stále patrí medzi vyhľadávané a cenné ovocie. Úrody z našich stromov zďaleka nestačia zásobovať trh ani v čase dozrievania plodov.

Na Slovensku je dostatok vhodných plôch na pestovanie gašтана jedlého. Medzi najznámejšie lokality patria: gaštanový prales pod zrúcaninami starobylého hradu Jelenec (Gýmeš), gaštanové sady v oblasti Modrého Kameňa (Stredné Plachtince, Horné Plachtince, Príbelce). Mohutné stromy impozantných rozmerov boli pred vypuknutím epidémie, ktorú spôsobila huba *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Duchonke, v Bratislave, Svätom Jure, Grinave, Pezinku, Limbachu, Modre, Častej, Radošine, Krnej, na Tlstrom vrchu, v Petrovciach. Spomínaná huba zapríčinila, že sa na Slovensku v rokoch 1977 až 2011 asanovali celé porasty

Najstarší strom na Slovensku rastie v obci Častá v Malých Karpatoch. V roku 2011 bol obvod tohto stromu 840 cm v prsnej výške (130 cm). Jeho vek sa odhaduje na 550-600 rokov. Ďalší starý exemplár sa nachádza blízko hradu Červený Kameň. Je len o niečo mladší a prsný obvod má 780 cm. Mohutný gaštan sa nachádzal aj vo Svätom Jure. Zaujímavý je rozmerný gaštan v Hodruši-Hámroch.

Významnou oblasťou výskytu tejto dreviny sú Malé Karpaty. V Bratislave sa väčšina starých, dobre plodiacich stromov nachádzala v Chránenej gaštanovej záhrade na Kolibe. Ich vek sa odhadoval na 250-300 rokov. Tu sú aj najstaršie štepené gaštany na Slovensku, ktoré dosahujú cca 100 – 150 rokov.

Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre ochranu a zdravie rastlín predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika pre SR z novo sa vyskytujúcich ochorení rastlín.*“

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľ a navrhla doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4.2012 do 30.11.2012. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej

diskusii v rámci NOVS pre ochranu a zdravie rastlín. Preberacie konanie bude ukončené až po zapracovaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPVR SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

2. Ciele vedeckého stanoviska k problematike karanténnych škodlivých činiteľov gaštana jedlého

V predložennom stanovisku v súvislosti s využívaním plodov gaštana jedlého v potravinárskom priemysle sa vyjadríme k nasledovným otázkam:

- 2.1 Výskyt a rozšírenie gaštana jedlého na Slovensku
- 2.2 Výskyt a rozšírenie huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku
- 2.3 Intenzita napadnutia gaštana jedlého hubou *C. parasitica* na vybraných lokalitách Slovenska
3. Biológia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 3.1 Symptómy poškodenia a diagnostika huby *Cryphonectria parasitica*
 - 3.2 Virulencia a hypovirulencia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 3.3 Virulencia a hypovirulencia huby na Slovensku
 - 3.4 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku
 - 3.5 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
4. Ochranné opatrenia na likvidáciu ohnísk nákazy hubou *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 4.1 Mechanické ochranné opatrenia
 - 4.2 Biologická ochrana
5. Poškodenie plodov gaštana jedlého na Slovensku
 - 5.1 Huby pôvodcovia poškodenia plodov
 - 5.2 Živočíšni škodcovia poškodenia plodov

2.1 Výskyt a rozšírenie gaštana jedlého na Slovensku

BENČAĽ (1960) na Slovensku zaznamenal 128 lokalít gaštana jedlého. V rokoch 1965 – 2011 sme rozšírili počet lokalít na 225. Uvádzame ich v tabuľke 1 (JUHÁSOVÁ, 1999; JUHÁSOVÁ, KULCSÁROVÁ, 2002; KOBZA, 2006; JUHÁSOVÁ A KOL. (2012)).

Tab. 1. Zoznam lokalít výskytu gaštanu jedlého (*Castanea sativa* Mill.) na Slovensku do roku 2012

Tab. 1. The list of localities with European chestnut (*Castanea sativa* Mill.) occurrence in Slovakia

Číslo a názov lokality / Number and name of locality	Číslo a názov lokality / Number and name of locality	Číslo a názov lokality / Number and name of locality
1. Malacký	76. Zvolenská Slatina	152. Lipovník
2. Cerová	77. Baďín	153. Kamenica
3. Sobotište	78. Turie Pole-v.o. Lešť	154. Uhrovec
4. Kuchyňa	79. Tlstý Vrch	155. Vysočany
5. Sološnica	80. Ladzany	156. Hajná Nová Ves
6. Plavecké Podhradie	81. Krupina	157. Kameňany
7. Bratislava	82. Lešť	158. Gočaltovo
8. Svätý Jur	83. Modrý Kameň	159. Brezina
9. Grinava	84. Selce	160. Kráľovský Chlmec
10. Pezinok	85. Horné Strháre	161. Šalgovce
11. Modra	86. Slovenské Kľačany	162. Čertova Pec
12. Častá	87. Ľuboreč	163. Čakajovce
13. Smolenice	88. Divín	164. Jacovce
14. Dechtince	89. Horné Pribelce	165. Hodruša Hámre
15. Dolný Lopašov	90. Dolné Pribelce	166. Šenkvice
16. Dolná Krupá	91. Dolné Plachtince	167. Mýtina
17. Rakovice	92. Stredné Plachtince	168. Výčapy Opatovce
18. Nové Mesto n./ Váhom	93. Horné Plachtince	169. Bošáca
19. Zemianske Podhradie	94. Lučenec	170. Senec
20. Pruské	95. Halič	171. Hlohovec
21. Lednické Rovné	96. Rimavská Sobota	172. Párovské Háje
22. Lednické Rovné – Medné	97. Veľký Blh	173. Rožňava
23. Dubnica	98. Valice	174. Hnúšťa-Bradno
24. Ilava-Klobušice	99. Behynce	175. Čebovská Bukovina
25. Trenčín	100. Šafárikovo	176. Kalinovo
26. Nová Dubnica - Veľký Kolačín	101. Točnica	177. Nová Baňa
27. Ilava-Ilávka	102. Lovinobaňa	178. Rimavské Brezno
28. Dolný Lieskov	103. Dobroč	179. Chtelnica
29. Hubina	104. Rovňany	180. Čifáre
30. Močenok	105. Hradište	181. Pernek
31. Nitra	106. Krná	182. Hrušov
32. Radošina	107. Kokava n./ Rimavicou	183. Levice
33. Bojná	108. Hnúšťa	184. Kočovce
34. Tesáre – Kokošová	109. Ploské	185. Komárno
35. Bojnice	110. Jelšava	186. Lozorno
36. Nitrianska Blatnica	111. Betliar	187. Horné Orešany - Majdan
37. Vozokany	112. Málinec - Ipeľský Potok	188. Modravany
38. Podhradie	113. Vyšný Medzev-Lucia Baňa	189. Moravský Svätý Ján
39. Prašice (Duchonka)	114. Gelnica	190. Myjava
40. Zlatníky	115. Šemša	191. Podhájska
41. Trenčianske Mitice-Rožňové Mitice	116. Skároš	192. Šahy
42. Trenčianske Mitice-Zemianske Mitice	117. Košice	193. Stará Turá
43. Partizánske	118. Ličartovce	194. Štúrovo
44. Klátova Nová Ves	119. Prešov	195. Bátorove Kosihy- Vojnice
45. Klátova Nová Ves -Janova Ves	120. Úzovský Šalgov	196. Bratislava – Ž. Studienka
46. Horňany	121. Kalnište	197. Žitavany
47. Horné Lefantovce	122. Slanec	198. Zobor
48. Jelenec	123. Sečovce	199. Madunice

Číslo a názov lokality / Number and name of locality	Číslo a názov lokality / Number and name of locality	Číslo a názov lokality / Number and name of locality
49. Zlatno	124. Malé Ozorovce	200. Sedliská
50. Golianovo	125. Bačkov	201. Veľaty
51. Dolná Malanta	126. Michalovce	202. Dolné Vestenice
52. Žirany	127. Vinné	203. Feľaľa
53. Topoľčianky	128. Petrovce	204. Kovarce
54. Obyce	129. Moldava nad Bodvou	205. Nitrianska Streda
55. Tesárske Mlyňany-Tesáre nad Žitavou	130. Limbach	206. Komárany
56. Nová Ves nad Žitavou	131. Sobrance	207. Krňa
57. Tajná	132. Horovce	208. Pastúchov
58. Arborétum Mlyňany	133. Zvolen	209. Horné Štitáre
59. Malé Vozokany	134. Poľný Kesov	210. Hradište
60. Nemčiňany	135. Hrachovo	211. Svodín
61. Malé Kozmálovce	136. Senné	212. Chľaba
62. Žarnovica	138. Horná Strehová	213. Solčany
63. Horná Žďaňa	139. Žilina	214. Súľovce
64. Rudno nad Hronom	140. Kamenné Kosihy	215. Veľké Lovce
65. Štiavnické Bane	141. Rajčany	216. Hurbanovo
66. Banská Štiavnica	142. Veľké Dvorany	217. Stráne
67. Svätý Anton	143. Čížovce	218. Suchá nad Parnou
68. Sklené Teplice	144. Ludanice	219. Podhorod' pri Tibave
69. Nová Dedina - Gondovo	145. Brusník	220. Jarok
70. Devičany	146. Bohunice	221. Veľké Zálužie
71. Bátovce	147. Bratislava – Lamač	222. Trstín
72. Žemberovce	148. Ladce	223. Brhlavce
73. Súľovce	149. Bajč	224. Dudince
74. Lišov	150. Kolta	225. Klokočov
75. Ostrá Lúka	151. Bratislava – Rača	

2.2 Výskyt a rozšírenie huby *Cryphonectria parasitica* na Slovensku

Huba *Cryphonectria parasitica* sa na Slovensku prvý raz identifikovala v roku 1976 na lokalite Prašice - Duchonka. Do roku 1990 zničila jeden z najkrajších sadov na Slovensku. Vyskytovali sa tu viaceré odrody, niektoré z nich sa označili ako “prašické maróny”. Do roku 1976 tam bolo 228 stromov vo veku 30-100 rokov a asi 50 stromov vo veku 50-150 rokov. Prvé ohnisko nákazy (20 stromov) sa zlikvidovalo v roku 1977, ale neúčinne. V roku 1979 sa huba *C. parasitica* vyskytla na gaštanoch vedľa cesty Brody-Podhradie, čo je asi 5 km vzdialené od Duchonky. Postupne sa huba rozšírila aj na ďalšie lokality gaštana jedlého vo všetkých piatich pestovateľských podoblastiach (Tab. 2).

Tab. 2 Zoznam lokalít gaštana jedlého s výskytom huby *Cryphonectria parasitica*, rok zaznamenania výskytu huby na danej lokalite a intenzita napadnutia stromov vyjadrená indexom zdravotného stavu

Tab. 2 The list of European chestnut localities with *Cryphonectria parasitica* occurrence, year of record, intensity of trees infection expressed by index of health condition

Rok prvého výskytu/ Year of first occurrence	Lokalita/ Locality	Číslo lokality/ Number of locality	Izs / IHC
1976	Prašice – Duchonka	39	2,52
1979	Podhradie	38	0,24
1988	Bratislava	7	3,02
1989	Stredné Plachtince	92	3,01
1991	Svätý Jur	8	1,16
	Grinava	9	1,03
	Pezinok	10	1,01
	Modra	11	1,52
	Radošina	32	1,53
	Modrý Kameň	83	1,51
	Horné Plachtince	93	3,50
	Limbach	130	1,02
	1992	Lipovník	152
Bratislava – Rača		151	1,52
1994	Pastuchov	208	-
1995	Nitra	31	0,52
	Bojná	33	0,25
	Horné Lefantovce	47	1,80
1997	Senec	170	1,52
1998	Hlohovec	171	0,54
	Párovské Háje	172	2,43
2001	Tlstý Vrch	79	1,47
	Nitrianska Streda	205	-
	Veľké Lovce	215	-
	Štúrovo	194	-
	Podhájska	191	-
2002	Svodín	211	-
	Chľaba	212	-
	Arborétum Mlyňany	58	0,09
	Žemberovce	72	-
	Štitáre	209	0,49
	Solčany Dekánová	213	-
	Krnča	207	-
	Súlovce Palagy	214	-
	Príbelce	89	0,26
2003	Horňany	46	-
2004	Petrovce	128	-
	Pernek	216	-
2005	Častá	12	-
	Stráne	217	-
	Kovarce	204	-
2007	Hurbanovo	216	-
	Jelenec	48	-
2009	Sološnica	5	-
	Banská Štiavnica	66	-
2010	Krná	106	-

Rok prvého výskytu/ Year of first occurrence	Lokalita/ Locality	Číslo lokality/ Number of locality	Izs / I _{HC}
	Suchá nad Parnou	218	-

Poznámky: číslo lokality podľa BENČAĽA (1960), Izs – index zdravotného stavu podľa JUHÁSOVEJ a BERNADOVIČOVEJ (2001); KOBZU (2006)

2.3 Intenzita napadnutia gaštana jedlého hubou *C. parasitica* na vybraných lokalitách Slovenska

Na vyjadrenie intenzity napadnutia gaštana jedlého hubou *C. parasitica* sme použili index zdravotného stavu Izs, ktorý sa číselne vyjadrí podľa vzorca:

$$I_{ZS} = \frac{1n_1 + 2n_2 + 3n_3 + 4n_4 + 5n_5}{n}, \text{ kde}$$

1 – 5 = miera indexu poškodenia

$n_1 - n_5$ = počet stromov v jednotlivých kategóriách (stupňoch poškodenia)

n = počet hodnotených stromov

Stromy boli do jednotlivých kategórií (stupňov poškodenia) n_1-n_5 zaradené podľa prítomnosti symptómov ochorenia a intenzity napadnutia:

1. stupeň – v korune stromov, na koreňových výmladkoch a konároch sú presvetlené, žlté listy.
2. stupeň – v korune stromov, na konároch a koreňových výmladkoch sú hnedé, suché listy. Na hladkej kôre kmeňa a hladkých konároch v mieste infekcie sú výrazné farebné zmeny.
3. stupeň – v korune stromov na konároch a koreňových výhonoch sú suché, hnedé listy a uschnuté celé konáre. V mieste infekcie, na kmeni a konároch pozdĺžne praská kôra. Na starších stromoch je popraskaná hrubá borka.
4. stupeň – v korune stromov sú suché konáre v objeme viac ako 2/3. Na kmeni aj konároch sa pozdĺžne odlupuje kôra.
5. stupeň – celá koruna stromov je suchá, na kmeni a konároch sú výrazné rakovinové rany, kôra sa odlupuje vo veľkých pásoch.

Čím je hodnota indexu zdravotného stavu vyššia, tým je intenzita napadnutia väčšia.

Tab. 3. Zoznam lokalít gaššana jedlého s výskytom huby *Cryphonectria parasitica*, rok zaznamenania výskytu huby na danej lokalite a intenzita napadnutia stromov vyjadrená indexom zdravotného stavu

Tab. 3. The list of European chestnut localities with *Cryphonectria parasitica* occurrence, year of record, intensity of trees infection expressed by index of health condition

Rok prvého výskytu/ Year of first occurrence	Lokalita/ Locality	Číslo lokality/ Number of locality	Izs / I _{HC}
1976	Prašice - Duchonka	39	2,52
1979	Podhradie	38	0,24
1988	Bratislava	7	3,02
1989	Stredné Plachtince	92	3,01
1991	Svätý Jur	8	1,16
	Grinava	9	1,03
	Pezinok	10	1,01
	Modra	11	1,52
	Radošina	32	1,53
	Modrý Kameň	83	1,51
	Horné Plachtince	93	3,50
	Limbach	130	1,02
1992	Lipovník	152	2,10
	Bratislava – Rača	151	1,52
1994	Pastuchov	208	-
1995	Nitra	31	0,52
	Bojná	33	0,25
	Horné Lefantovce	47	1,80
1997	Senec	170	1,52
1998	Hlohovec	171	0,54
	Párovské Háje	172	2,43
2001	Tlstý Vrch	79	1,47
	Nitrianska Streda	205	-
	Veľké Lovce	215	-
2001	Štúrovo	194	-
	Podhájska	191	-
2002	Svodín	211	-
	Chľaba	212	-
	Arborétum Mlyňany	58	0,09
	Žemberovce	72	-
	Štitáre	209	0,49
	Solčany Dekánová	213	-
	Krnča	207	-
	Súlovce Palagy	214	-
Príbelce	89	0,26	
2003	Hornáky	46	-
2004	Petrovce	128	-
	Pernek	216	-
2005	Častá	12	-
	Stráne	217	-
	Kovarce	204	-
2007	Hurbanovo	216	-
	Jelenec	48	-
2009	Sološnica	5	-
	Banská Štiavnica	66	-
2010	Krná	106	-
	Suchá nad Parnou	218	-

Poznámky: číslo lokality podľa BENČAĽA (1960), Izs – index zdravotného stavu podľa JUHÁSOVEJ a BERNADOVIČOVEJ (2001); KOBZU (2006)

3 Biológia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr

3.1 Symptómy poškodenia a diagnostika huby *Cryphonectria parasitica*

Na stromoch napadnutých hubou *C. parasitica* sú listy na konároch nad miestom infekcie žlté a aj po uschnutí zostávajú na stromoch. Ostro kontrastujú so zdravými listami. Na hladkom kmeni a na konároch sa prvé príznaky ochorenia prejavujú výraznými farebnými zmenami a preliačeniami. Neskôr kôra pozdĺžne puká, vzdúva sa a odlupuje v pozdĺžnych pásoch. Rakovinové rany sa vyskytujú na konároch a kmeni. Významným diagnostickým znakom ochorenia je vejárovité žlté sfarbené mycélium huby, viditeľné aj voľným okom (JUHÁSOVÁ A KOL., 2006a). Po primárnej infekcii podhubie rýchle kolonizuje pletivá kôry (korok, floém, kambium). Podľa veku a hrúbky napadnutého kmeňa a konárov sa hýfy mycélia rozšíria na celý obvod napadnutej časti hostiteľa za jedno alebo viac vegetačných období. Na napadnutej kôre sa vytvárajú oranžovočervené pyknídiá huby (imperfektné, nepohlavné štádium). Okrem pyknídií sa utvárajú aj peritéciá (perfektné, pohlavné štádium), tiež podobného sfarbenia. Pyknídiá huby *C. parasitica* sú nepravidelného tvaru, v nich sú konídiofory, z ktorých sa odškrucujú početné pyknídiospóry. Sú bezfarebné, drobné, o veľkosti $2-3 \times 1-1,5 \mu\text{m}$, majú rožkovitý tvar. V jednom pyknídiu sa nachádza niekoľko tisíc vitálnych, klíčiacych pyknídiospór (ADAMČÍKOVÁ A JUHÁSOVÁ, 2002). Počet samotných ložísk na napadnutej kôre je tiež veľký. Peritéciá sú hruškovitého tvaru, zakončené dlhým ostiolom. Obsahujú vrecká, v ktorých je osem dvojbunkových askospór. Rozmery vreciek sú $30-60 \times 6-8 \mu\text{m}$ a askospóry sú $7-9 \times 4-4,5 \mu\text{m}$ veľké. V peritéciu medzi vreckami sa nachádzajú parafýzy, ktoré majú úlohu pri uvoľňovaní vreciek (ADAMČÍKOVÁ A JUHÁSOVÁ, 2002).

Tradičná diagnostika patogéna je založená na sledovaní symptómov a reprodukčných orgánov popísaných v predchádzajúcej podkapitole. Tento spôsob diagnostiky je možné použiť v prípade, keď sú už voľným okom viditeľné znaky ochorenia. S ohľadom na vysokú virulenciu huby *C. parasitica*, je vhodné, ak je stanovenie urobené vo včasných štádiách, teda hneď po napadnutí gaštanov patogénom. Na včasnú, promptnú a presnú identifikáciu huby *C. parasitica* bola použitá metóda izolácie DNA. Táto technika umožňuje zistiť prítomnosť *C. parasitica* (CORTESI A KOL., 2001).

3.2 Virulencia a hypovirulencia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr

Izoláty virulentných a hypovirulentných kmeňov huby *C. parasitica* sú morfológicky rozdielne a dajú sa rozlíšiť aj voľným okom (GRENTE, 1981; GRENTE a BERTHELAY-SAURET, 1969a, b).

Virulentné izoláty spôsobujú aktívne rakovinové rany na gaštane jedlom a na duboch. Na kmeni a konároch sú príznaky ochorenia také jednoznačné, že aj bez mikroskopického vyšetrenia sa dá určiť pôvodca poškodenia. Izoláty z aktívnych rakovinových rán sporujú na živných pôdach (na médiách) oranžovo ružové kôpky, v ktorých sú rozmnožovacie orgány huby – konídiá. Tieto oranžovo ružové izoláty sú virulentné.

Na kmeni a konároch spôsobuje huba *C. parasitica* aj rany, ktoré sa prirodzene zahojia. Izoláty z týchto rán na médiách utvárajú biele podhubie (mycélium). Izoláty z týchto rán sú nevirulentné (hypovirulentné).

Virulentné izoláty huby *C. parasitica* vytvárajú na kultivačných médiách rovnomerné, vejárovité biele mycélium, ktoré je neskôr žltej farby. Po 96-140 hodinách sa na povrchu média, v miestach agregovaného mycélia postupne vytvárajú drobné, okrúhle, oranžovožlté ložiská pyknidiospór o veľkosti 1-3 mm.

Hypovirulentné izoláty huby *C. parasitica* vytvárajú na povrchu média len biele mycélium. Ložiská pyknidiospór sa vytvárajú zriedkavo, po 1-2 mesiacoch kultivácie. Počet ložísk sa pohybuje od 1 do 15. V priemere sa utvorí len 4-5 ložísk. Hypovirulentné izoláty sú infikované dsRNA mykovírusmi, ktoré v prípade pôvodcu rakoviny kôry ide o infekciu hypovírusmi z čeľade Hypovirid (CHV1, -2, -3 a 4), ktoré sú lokalizované v cytoplazme huby a sú príčinou zníženej virulencie huby (ANAGNOSTAKIS a DAY, 1979).

Biologická ochrana proti rakovine kôry gaštana jedlého je založená na správnej determinácii hypovirulentných kmeňov, ktoré budú použité. V minulosti sa bežne využívala morfológická charakteristika. Je známe, že hypovirulentné kmene tvoria podhubie bielej farby namiesto žlto-oranžového sfarbenia virulentného kmeňa (HILLMAN A KOL., 1990, CORTESI A KOL., 2001). Niektoré publikácie však poukazujú na to, že hypovirulentné kmene, ktoré obsahovali dsRNA boli pigmentované, preto morfológická identifikácia nie je vždy spoľahlivá (ROBBINS, 1997). Molekulárna identifikácia vírusu je oveľa spoľahlivejšia v porovnaní s morfológickou identifikáciou.

3.3 Virulencia a hypovirulencia huby na Slovensku

V roku 1991 vo Francúzsku testovali izoláty huby *C. parasitica* z 8 lokalít Slovenska na hypovirulenciu. Prítomnosť dsRNA v izolátoch zo Slovenska nebola potvrdená (JUHÁSOVÁ a BERTHELAY-SAURET, 1992; JUHÁSOVÁ, 1999).

V modrokamenskej podoblasti pestovania gaštana jedlého na výskumnej ploche v Príbelciach bolo v rokoch 2003-2010 získaných spolu 134 izolátov huby *C. parasitica*. Izoláty boli hodnotené vizuálne. Všetky izoláty mali podľa GRENTE (1981) "oranžovú morfológiu",

sporulovali početne po 96-140 hodinách kultivácie, sfarbenie mycélia bolo žlté až oranžové, t.j. všetky izoláty boli virulentné (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2012). Podrobný výskum rakoviny kôry gaššana jedlého sa uskutočnil aj na lokalite Modrý Kameň v roku 2010. Spolu bolo vyhodnotených 150 izolátov huby, všetky boli virulentné (JUHÁSOVÁ A KOL., 2012). Ani na ďalších lokalitách v podoblasti Štiavnicko-krupinských hôr sme nedetegovali prítomnosť hypovirulentných izolátov huby (ADAMČÍKOVÁ, 2003).

V Hornonitrianskej subpopulácii huby *C. parasitica* (lokality Duchonka, Lipovník, Radošina) sme na základe morfológických vlastností v rokoch 1997-1998 (spolu 163 izolátov) nezaznamenali prítomnosť hypovirulentných izolátov, tiež boli všetky izoláty virulentné (ADAMČÍKOVÁ A JUHÁSOVÁ, 2003).

V malokarpatskej oblasti na siedmich lokalitách (Bratislava, Svätý Jur, Grinava, Pezinok, Modra, Limbach, Bratislava Rača) bolo hodnotených 247 izolátov huby. Na základe morfológických vlastností sme zistili, že všetky izoláty boli virulentné (ADAMČÍKOVÁ, 2002).

V roku 2004 sme zhodnotili zdravotný stav gaššana jedlého vo východoslovenskej podoblasti, kde sme prítomnosť ochorenia potvrdili na jednej lokalite Petrovce. Z 11 získaných izolátov huby, boli všetky tiež virulentné (JUHÁSOVÁ A KOL., 2006).

V roku 2005 sme metódou podľa LIBANTOVEJ A KOL. (2007) stanovili prítomnosť dsRNA v izolátoch pochádzajúcich z Maďarska. Spolu bolo testovaných 18 izolátov odobratých zo zahojených rán, ktorých morfológické vlastnosti po vizuálnom hodnotení spĺňali charakteristiku hypovirulentných izolátov podľa GRENTA (1981). Z nich sa v 12 potvrdila prítomnosť dsRNA.

Podstatou biologickej ochrany je prenos dsRNA vírusu do virulentných kmeňov. Horizontálne sa hypovírus prenáša anastomózou hýf. Týmto spôsobom (konverziou) sme v laboratórnych podmienkach pripravili 51 potencionálne hypovirulentných izolátov., ktoré používame na biologickú ochranu na vybraných lokalitách na Slovensku. Prítomnosť vírusovej infekcie bola potvrdená v 45 pripravených hypovirulentných kmeňoch (ONDRUŠKOVÁ A KOL., 2010).

Vzorky huby *C. parasitica* zozbierané v rokoch 2010-2011 z rôznych lokalít (Maďarsko, Bulharsko, Macedónia) sme hodnotili 37 vzoriek metodikou na báze PCR. Pomocou PCR sa detegovala prítomnosť hypovírusu v 37 izolátoch huby *C. parasitica* zo zahraničia.

3.4 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr) Barr

Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje úspešnosť biologickej ochrany gaššana jedlého

je vegetatívne kompatibilný systém huby *C. parasitica*.

Izoláty, u ktorých sú alely identické na všetkých vegetatívne inkompatibilných lokusoch sa zadeľujú do rovnakej vc skupiny.

3.5 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku

Do roku 1997 sme izoláty huby *C. parasitica* zatriedili do 2 vegetatívne kompatibilných (vc) skupín nasledovne:

1. vc skupina: Bratislava, Bratislava- Rača, Radošina, Lipovník, Horné Plachtince, Bojná
2. vc skupina: Grinava, Pezinok, Limbach, Svätý Jur, Modra, Duchonka, Podhradie, Stredné Plachtince, Modrý Kameň (JUHÁSOVÁ, 1999).

V nasledujúcom období sme modifikovali metódu hodnotenia vc skupín na jednotlivých lokalitách. Odoberali sme väčší počet vzoriek, aby sme čo najpodrobnejšie, reálnejšie odzrkadlili skutočnú genetickú štruktúru populácie huby. Na stanovenie vc skupín sme použili aj nové kultivačné médium PDAg (zemiakový agar obohatený o vitamíny a bromokresolovú zeleň; POWELL, 1995), na ktorom je lepšie zreteľná hranica medzi izolátmi nekompatibilných vc skupín a test je možné vyhodnotiť skôr, už po 5-6 dňoch.

V Malokarpatsko-dolnopovažskej podoblasti bolo identifikovaných osem vc skupín (EU13, EU2, EU12, EU17, EU25, EU14, EU8 a EU5). Najrozšírenejšia vc skupina bola EU13, ktorá zahŕňa 78,83% testovaných izolátov. Len na lokalite Bratislava bola dominantná vc skupina EU12. Počet vc skupín zaznamenaných na jednotlivých lokalitách sa pohyboval medzi 2-4 (Tab. 4, JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b).

Tab. 4 Výskyt vegetatívne kompatibilných (vc) skupín huby *Cryphonectria parasitica* v Malokarpatsko-dolnopovažskej podoblasti (JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b)

Tab. 4. Vegetative compatibility types of *Cryphonectria parasitica* in Malokarpatsko-dolnopovažský subregion (JUHÁSOVÁ et al., 2005b).

Lokalita/ Locality	Vc skupina/ Vc type							
	EU2	EU5	EU8	EU12	EU13	EU14	EU17	EU25
Bratislava	+	-	+	+	+	-	-	-
Bratislava Rača	-	-	-	-	+	+	-	-
Grinava	-	-	-	+	+	-	+	-
Limbach	-	+	-	+	+	-	-	-
Modra	-	-	-	-	+	+	+	-
Pezinok	-	-	-	+	+	-	-	-
Senec	+	-	-	-	+	-	-	+
Svätý Jur	+	-	-	+	-	-	+	-

V Inovecko-tribečskej podoblasti sme identifikovali sedem vc skupín (EU12, EU5, EU17, EU13, EU2, EU16, EU15, Tab. 5). Dominantnou vc skupinou v tejto podoblasti je vc skupina EU12, ktorá zahŕňa 59,19% testovaných izolátov. Táto skupina bola dominantná na

siedmich lokalitách, ale na troch (Párovské Háje, Štitáre, Hlohovec) vôbec nebola zaznamenaná. Na piatich lokalitách sme zaznamenali len 1 vc skupinu (JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b).

Tab. 5. Výskyt vegetatívne kompatibilných (vc) skupín huby *Cryphonectria parasitica* v Inovecko-tríbečskej podoblasti (ADAMČÍKOVÁ a JUHÁSOVÁ, 2003; JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b; ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2009a)

Tab. 5. Vegetative compatibility types of *Cryphonectria parasitica* in Inovecko-tríbečský subregion (ADAMČÍKOVÁ a JUHÁSOVÁ, 2003; JUHÁSOVÁ A KOL., 2005b; ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2009a).

Lokalita/ Locality	Vc skupina/ Vc type								
	EU2	EU5	EU12	EU13	EU14	EU15	EU16	EU17	EU19
A. Mlyňany	-	+	+	+	-	+	+	+	-
Bojná	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Duchonka	-	-	+	-	-	-	-	-	-
H. Lefantovce	+	-	+	+	+	-	-	+	+
Hlohovec	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Lipovník	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Nitra	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Párovské Háje	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Podhradie	-	-	+	-	-	-	-	+	-
Radošina	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Štitáre	-	-	-	-	-	-	-	+	-

V rokoch 1997-1998 boli identifikované vc skupiny huby *C. parasitica* na troch lokalitách v Hornonitrianskej oblasti: Duchonka, Radošina, Lipovník. Zo 163 izolátov tejto huby sme detegovali 3 vc skupiny. Väčšina izolátov (89%) patrili do jednej vc skupiny, ktorá dominuje na všetkých troch lokalitách. Bola to vc skupina EU12. Ďalšie dve vc skupiny (EU13, EU2) prítomné v subpopulácii huby zahŕňali nízky počet izolátov a boli prítomné len na dvoch lokalitách Lipovník, Radošina (ADAMČÍKOVÁ a JUHÁSOVÁ, 2003).

V Horných Lefantovciach na výskumnej ploche gaššana jedlého sme 13 rokov po prvom výskyte rakoviny kôry prehodnotili zdravotný stav stromov a genetickú diverzitu subpopulácie huby *C. parasitica*. Diverzita vc skupín vzrástla z pôvodnej 1 vc skupiny (JUHÁSOVÁ A KOL., 2005) na 6 vc skupín, ktoré zodpovedajú európskym vc skupinám: EU2, EU12, EU13, EU14, EU17, EU19. Vc skupina EU19 bola najpočetnejšia a na tejto lokalite bola zaznamenaná na Slovensku prvýkrát (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2009a).

Štiavnicko-krupinská podoblasť mala v rokoch 1997-2002 najnižšiu genetickú diverzitu izolátov huby *C. parasitica*. Spolu sme zaznamenali 4 vc skupiny (EU12, EU2, EU13, EU8, Tab. 6) spomedzi 215 izolátov. Jedna vc skupina (EU12) bola dominantná, zahrnula až 93% všetkých testovaných izolátov. Len táto jedna vc skupina bola prítomná na dvoch lokalitách (Horné Plachtince, Príbelce).

Tab. 6. Výsledky testovania vegetatívnej kompatibility huby *Cryphonectria parasitica* v Štiavnicko-krupinskej podoblasti (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2006, 2012; JUHÁSOVÁ A KOL., 2012)

Tab. 6. Results of vegetative compatibility testing of *Cryphonectria parasitica* in Štiavnicko-krupinský subregion (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2006, 2012; JUHÁSOVÁ A KOL., 2012)

Lokalita/ Locality	Rok hodnotenia/ Year of evaluation	EU 2	EU 8	EU 12	EU 13	EU 1	EU 3	EU 7	EU 11	EU 28
Modrý Kameň	1997	0	2	19	0	0	0	0	0	0
	1998	1	0	34	1	0	0	0	0	0
	2001	0	0	22	7	0	0	0	0	0
	2002	0	0	20	2	0	0	0	0	0
	2010	39	0	27	0	32	3	1	2	1
Stredné Plachtince	1997	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	1998	0	0	18	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	26	2	0	0	0	0	0
	2002	0	0	18	0	0	0	0	0	0
Horné Plachtince	1997	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	2001	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	2002	0	0	21	0	0	0	0	0	0
Príbelce	2002-2010	0	0	135	0	0	0	0	0	0
Štiav. krupinská podoblasť		40	2	360	12	32	3	1	2	1

Najväčší počet vc skupín sme zaznamenali na lokalite Modrý Kameň (4 vc skupiny) (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2006). Na lokalite Modrý Kameň sme v roku 2010 realizovali opätovný výskum genetickej diverzity. 109 izolátov sme zaradili do 8 vc skupín. Sedem vc skupín bolo kompatibilných s nasledovnými EU skupinami: EU1, EU2, EU3, EU7, EU11, EU12, EU28. Štyri izoláty (8. vc skupina) neboli kompatibilné s dostupnými 31 EU testermi v našej databáze izolátov. Dominantná bola vc skupina EU2 (37,14% testovaných izolátov). Ďalšie dve vc skupiny boli početné EU1 a EU12, kde bolo zaradených 30,48% a 25,71% testovaných izolátov (JUHÁSOVÁ A KOL. 2012). Na lokalite Príbelce na výskumnej ploche gaštana jedlého sme uskutočnili podrobný každoročný výskum genetickej diverzity huby v rokoch 2003-2010. Počas tohto obdobia sme testovali spolu 133 izolátov, ktoré boli vzájomne kompatibilné a patrili do vc skupiny EU12 (ADAMČÍKOVÁ A KOL., 2012).

Zatiaľ sme na Slovensku na všetkých lokalitách identifikovali spolu 16 vc skupín v období od roku 1997-2011. Dve najpočetnejšie vc skupiny sú EU12 a EU13. Genetická diverzita huby *C. parasitica* na Slovensku vzrastá. Na druhej strane stále ešte máme na Slovensku aj lokality s nulovou genetickou diverzitou. Jednou z nich je aj výskumná plocha gaštana jedlého v Príbelciach, kde sa počas deviatich rokov (2003-2011) štruktúra vc skupín nemenila.

4. Ochranné opatrenia na likvidáciu ohnísk nákazy hubou *Cryphonectria parasitica* (Murr) Barr

Huba *Cryphonectria parasitica* je evidovaná ako karanténny parazit A2 v EPPO (European Plant Protection Organization) (OEPP/EPPO, 1982) a má tiež karanténny význam pre NAPPO (North American Plant Protection Organization) a IAPSC (Inter African Phytosanitary Council).

Vo všetkých oblastiach výskytu parazita sa udáva prísna vnútroštátna a medzištátna karanténa. Dodržiavanie preventívnych opatrení spočíva vo vysádzaní zdravého materiálu z oblastí, kde sa uvedená choroba nevyskytuje.

4.1 Mechanické ochranné opatrenia

Z ochranných opatrení sa do 60-tych rokov na prvom mieste odporúčala mechanická ochrana, ktorá spočívala v odstránení napadnutých stromov, konárov a iných poškodených častí hostiteľskej dreviny. Napadnuté časti sa odporúča spáliť na mieste ohniska nákazy. Napr. Gravatt (*in* JUHÁSOVÁ, 1999) udáva, že pokiaľ sa ohnisko nákazy objaví zavčas a urobí sa dôkladná mechanická ochrana, huba sa ďalej nešíri. Na Slovensku ochranu voči rakovine kôry gašтана jedlého realizujeme mechanicky od roku 1976. Na väčšine lokalít však tento spôsob ochrany nie je účinný, alebo je nepostačujúci. Na stromoch sa znovu objavujú príznaky ochorenia touto hubou. Hlavnou príčinou je nedôslednosť majiteľov stromov, ktorí spilené časti stromu (obsahujúce množstvo plodníc so spórmi, ktoré sú zdrojom novej infekcie) nechávajú dlhodobo ležať v blízkosti ošetrenej dreviny. Napadnuté časti stromu je potrebné odstrániť a likvidovať (spáliť). Nakoľko huba je ranový parazit, je dôležité aj ošetriť rezné rany po opílených konároch štepárskym voskom, balzomom alebo iným prípravkom na ošetrenie rezných rán. Osvedčil sa nám prípravok Pellacol.

4.2 Biologická ochrana

V lete 1951 BIRAGHI (1953, 1966) na lokalite Massone, blízko Janova (Taliansko), našiel okrem aktívnych aj zahojené rakovinové rany. Kôra na zahojených rakovinových ranách bola rebrovito zdurená a kalusovaná. Povrch kôry pozdĺžne praskal, zdrsnel na čerstvých ranách, zatiaľ čo na starších rakovinových ranách kôra stmavla a odlupovala sa. Ďalšie zahojené rakovinové rany boli ohraničené mohutným kalusom. Zvyšky typického vejárovitého mycélia sa vyskytli na obnaženom dreve a na fragmentoch mŕtvej kôry. Hostiteľská drevina zabránila hlbšej penetrácii huby zvyčajným letálnym následkom. V roku 1964 francúzski vedci hľadali možnosti vysvetlenia príčin indukovanej rezistencie a poklesu rakovinových rán v Taliansku. Keďže od roku 1956 sa endótiová rakovina objavila už aj v južnom Francúzsku, ich hlavným cieľom bolo zistiť princíp rezistencie a použiť ho na

zníženie rakovinovej epidémie vo Francúzsku.

GRENTE a BERTHELAY-SAURET (1969a) zistili, že izoláty z abnormálnych rakovinových rán sa nepodobajú normálnym izolátom *C. parasitica*. Tieto kmene sa od seba odlišujú biologickými a morfológickými vlastnosťami. Izoláty z abnormálnych rán produkovali biele kolónie v kultúrach, ich sporúlcia bola pomalšia a menej početná a boli nepatogénne alebo veľmi slabo patogénne voči *Castanea sativa* v porovnaní s normálnymi izolátmi. Biele izoláty spomalili alebo zabránili rozvoju rakovinových rán, keď boli inokulované do kôry gaššana spolu s príbuznými normálnymi izolátmi. Biele kmene získané z abnormálnych rakovinových rán nazvali hypovirulentné, izoláty z normálnych rakovinových rán virulentné.

4.3 Úspešnosť biologickej ochrany a hypovirulencie

Úspešnosť biologickej ochrany na úrovni individuálnej rany je vysoká, čo je ale z pohľadu celej populácie gaššana jedlého irelevantné.

Faktory, ktoré určujú úspešnosť hypovirulencie na úrovni celej populácie zatiaľ nie sú plne stanovené, ale môžu súvisieť s typom stanovišťa (sad, lesný porast), vekom stromov, ďalej môžu súvisieť s časom introdukcie hypovírusov a štádiom epidémie (úspech biologickej ochrany závisí od schopnosti hypovírusu šíriť sa v rámci populácie rýchlejšie ako sa virulentná huba dokáže rozmnožovať). Napriek praktickému významu biologickej ochrany, hypovirulencia je zvláštny fenomén s mnohými nezodpovedanými otázkami. V súčasnosti najurgentnejšou výzvou z pohľadu biologickej ochrany je stanovenie faktorov, ktoré podporujú inváziu a udomácnenie hypovírusov v populácií huby *C. parasitica*. Príčiny nedostatočného udomácnenia hypovirulencie nie sú zatiaľ známe. Môžu súvisieť s tým, že ošetrovanie (biologická ochrana) nie je uskutočnené v dostatočne veľkom rozsahu vzhľadom na veľkosť populácie patogéna a ošetrovanie musia byť uskutočňované dlhodobejšie, aby sa umožnilo vírusom dostatočne rozmnožiť v novom prostredí.

4.4 Aplikácia biologickej ochrany

Vlastné ošetrovanie stromov sme robili tak, že na kmeni a na konároch, ktoré sú infikované virulentnými kmeňmi huby na okraji rakovinových rán sme vyvrtali očkovacie otvory o rozmeroch 5-8 mm x 5-10 mm podľa hrúbky borky tak, aby sa hypovirulentné mycélium dostalo priamo na virulentné mycélium. Do týchto očkovacích otvorov sme vkladali pelety s hypovirulentným mycéliom huby alebo kocky agaru s hypovirulentným mycéliom. Po naplnení očkovacích otvorov sme rany zatreli štepárskym voskom, páskou, aby sme zabránili vysušeniu mycélia. Úspešnosť ošetrovania rakovinových rán sme vyhodnocovali v

niektorých prípadoch už po 6 mesiacoch, ale vo väčšine prípadov až po 12-14 mesiacoch po ošetrení. Ak sa ošetrovaná rana rozrástla ošetrenie bolo neúčinné. Účinné, úspešné ošetrenie sa prejavuje tým, že sa rana nezväčšuje, huba neprerastá okraj ošetrenej zóny a na okrajoch rakovinovej rany sa vytvára kalus.

4.5 Výsledky realizácie biologickej ochrany na Slovensku

Na ošetrenie rakovinových rán spôsobených hubou *C. parasitica* sme použili hypovirulentné izoláty konvertované s francúzskymi hypovirulentnými izolátmi (označené ako TchA, TchD, TchC, TchE (JUHÁSOVÁ a BERTHELAY SAURET 1993, 1993a). Týmito hypovirulentnými kmeňmi sme ošetrovali gaštan jedlý v rokoch 1992-1997. Rakovinové rany sme ošetrovali na kmeni aj v korune stromov.

V podoblasti malokarpatsko-dolnopovažskej (lokality Bratislava, Svätý Jur, Grinava, Bratislava-Rača, Modra, Pezinok, Limbach) rok po realizácii ošetrenia boli získané nasledovné výsledky: 41,04% ošetrovaných rán bolo lokalizovaných, 22,52% začalo kalusovať, 40,54% ošetrovaných rakovinových sa zväčšilo prípadne niektoré stromy odumreli (Tab. 7, JUHÁSOVÁ A KOL., 1999).

Tab. 7 Výsledky biologickej ochrany pomocou hypovirulentných kmeňov TchA, TchD, TchC, TchE v Malokarpatsko-dolnopovažskej podoblasti (JUHÁSOVÁ A KOL., 1997; JUHÁSOVÁ, 1999)

Tab. 7. Results of biological control using hypovirulent strains TchA, TchD, TchC, TchE in Malokarpatsko-dolnopovažský subregion (JUHÁSOVÁ A KOL., 1997; JUHÁSOVÁ, 1999)

Lokalita/ Locality	Rok/ Year	Počet hodnotených stromov/ Number of evaluated trees		Počet rakovinových rán/ Number of cankers	
		Spolu/ Together	Napadnuté/ Infected	Ošetrované/ Treated	Zahojené (v %)/ Healed (in %)
Bratislava	1992	351	9	20	50
	1993	331	13	29	41,3
	1994	331	35	79	48,1
	1995	567	12	35	39,3
	1996	567	8	42	41,3
	1997	700	11	33	45,3
Svätý Jur	1992	396	8	20	20,3
	1993	396	11	12	50,0
	1994	396	12	26	46,2
	1995	391	12	5	60,0
	1996	391	12	3	61,0
	1997	391	4	37	62,0
Grinava	1992	73	6	11	54,54
	1993	73	8	10	40
	1994	73	12	14	57,1
	1995	122	18	24	54,1
	1996	122	12	4	55,3
	1997	122	5	33	48,6
Rača	1992	129	11	16	37,5
	1993	129	31	14	35,7
	1994	101	72	116	44,8

Lokalita/ Locality	Rok/ Year	Počet hodnotených stromov/ Number of evaluated trees		Počet rakovinových rán/ Number of cankers	
		Spolu/ Together	Napadnuté/ Infected	Ošetrené/ Treated	Zahojené (v %)/ Healed (in %)
	1995	137	36	12	50,0
	1996	216	23	18	54,5
	1997	216	8	51	48,3
Modra	1992	147	5	7	57,1
	1993	147	24	17	42,8
	1994	147	46	32	53,1
	1995	147	8	11	72,7
	1996	142	12	28	76
	1997	160	15	84	78,0
Pezinok	1994	80	7	0	0
	1997	80	17	0	0
Limbach	1992	148	12	22	72,7
	1993	148	18	32	65,6
	1994	148	58	76	69,7
	1995	139	18	138	55,1
	1996	139	4	55	79,0
	1997	156	28	167	69,3
Spolu/Total	1992	1244	51	96	48,69
	1993	1224	105	111	45,9
	1994	1276	242	343	45,57
	1995	1503	104	225	55,2
	1996	1577	71	150	61,18
	1997	1825	88	405	50,21

V podoblasti Štiavnicko-krupinských hôr (modrokamenskej) sme v tomto období ošetrili spolu 714 rakovinových rán (375 v Stredných Plachtinciach, 181 v Modrom Kameni, 158 v Horných Plachtinciach). Z tohto počtu 32,7% (234 ks) rakovinových rán sa zahojilo. Počet zahojených rakovinových rán čiastočne narastal každým rokom ošetrovania (JUHÁSOVÁ A KOL., 2005a). Výsledky ošetrovania rakovinových rán hypovirulentnými izolátmi TchA, TchD, TchC, TchE sú uvedené v Tabuľke 8.

Tab. 8 Výsledky biologickej ochrany pomocou hypovirulentných kmeňov TchA, TchD, TchC, TchE v podoblasti Štiavnicko-krupinských hôr.

Tab. 8. Results of biological control using hypovirulent strains TchA, TchD, TchC, TchE in Štiavnicko-krupinský subregion.

Lokalita/ Locality	Rok/ Year	Počet hodnotených stromov/ Number of evaluated trees		Počet rakovinových rán/ Number of cankers	
		Spolu/ Together	Napadnuté/ Infected	Ošetrené/ Treated	zahojené (v %)/ Healed (in %)
Modrý Kameň	1992	852	6	11	36,3
	1993	822	10	14	35,7
	1994	822	39	53	46,6
	1995	822	8	36	38,3
	1996	822	6	28	49,0
	1997	822	28	39	50,0
Stredné Plachtince	1992	761	57	93	15,0
	1993	732	111	86	15,0
	1994	634	90	95	22,1
	1995	312	22	38	25,3
	1996	312	18	24	30,0

Lokalita/ Locality	Rok/ Year	Počet hodnotených stromov/ Number of evaluated trees		Počet rakovinových rán/ Number of cankers	
		Spolu/ Together	Napadnuté/ Infected	Ošetrené/ Treated	zahojené (v %)/ Healed (in %)
	1997	312	15	39	28,6
Horné Plachtince	1992	219	12	28	15,1
	1993	185	16	30	39,2
	1994	172	28	51	40,0
	1995	172	8	16	31,0
	1996	172	12	21	29,6
	1997	172	6	12	41,3
Spolu/Total	1992	1832	75	132	22,1
	1993	1739	137	130	20,9
	1994	1628	157	199	36,2
	1995	1306	38	90	31,5
	1996	1306	36	73	36,2
	1997	1306	49	90	39,9

Od roku 1965 hodnotíme zdravotný stav gaššana jedlého. Konštatujeme, že na lokalitách Slovenska na likvidáciu ohnisk nákazy sa používa mechanická ochrana, odstraňovanie zdrojov nákazy suchých a poškodených kmeňov, konárov a ich asanácia. Hýfy mycélia uvedených húb nepererastajú do plodov gaššana jedlého – neohrozujú zdravie obyvateľov. Metóda biologickej ochrany technológiou hypovirulencie nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo pri konzumácii plodov gaššana jedlého.

5. Výskyt pôvodcov poškodenia kmeňa, konárov a asimilačných orgánov gaššana jedlého na Slovensku

5.1 Pôvodcovia poškodenia kmeňa a konárov

Od roku 1976 veľké škody na Slovensku spôsobuje huba *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr. Medzi menej významné huby patria *Valsa ambiens* (Pers.) Fr., *Cytospora ambiens* (Nitschke) Sacc., *Coryneum modonium* (Sacc.) Griffon et Maubl., *Melanconis modonia* (Tul.) et C. Tul., *Diaporthe eres* Nitschke, *Phomopsis castanea* Woron., *Diatrypella quercina* (Pers.) Cooke (Grove) (Obr. 8A, C, D), *Libertella quercina* Tul., *Gloniopsis praelonga* (Schwein.) Underw et Earle, *Diplodina castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm., *Cryptodiaporthe castaneae* (Tul. & C. Tul.) Wehm., *Gloniopsis praelonga* (Schwein.) Underw et Earle, *Dothidotthia celtidis* (Ellis & Everh.) M.E. Barr *Diatrype stigma* (Hoffm.) Fr., *Diatrype disciformis* (Hoffm.) Fr.), *Nectria cinnabarina* (Tode) Fr.

Na starých oslabených stromoch rozklad dreva a utváranie dutín spôsobujú huby triedy *Bazidiomycetes*: *Vuilleminia comedens* (Nees) Maire, *Phellinus torulosus* (Pers.) Bourdot et Galzin, *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst., *Fistulina hepatica* (Schaeff.) With., *Schizophyllum commune* Fr., *Grifola sulphurea* (Bull.) Pilát, *Gloeoporus adustus* (Willd.)

Pilát, *Trametes hirsuta* (Wulfen) Pilát, *Exidia glandulosa* (Bull.) Fr., *Stereum hirsutum* (Willd.) Pers, *Stereum rugosum* Pers., *Corticium comedens* (Nees) Fr., *Fomes fomentarius* (L.) J. Kickx f.

Z ochranných opatrení je účinná mechanická ochrana, odstránenie konárov s prvými príznakmi ochorenia a následné ošetrovanie rezných plôch prípravkom na ošetrovanie rán Pellakol.

Hýfy mycélia týchto húb neprerastajú do plodov gaššana jedlého, preto nepredstavujú riziko pre zdravie obyvateľov.

5.2 Poškodenie listov gaššana jedlého

Zdravé listy bohato olistených konárov gaššana jedlého sú tmavozelené, lesklé. Škvrnny rôznych rozmerov a tvarov, múčnaté povlaky na nich spôsobujú nasledovné huby: *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schröet., *Cylindrosporium castaneae* (Lév.) Krenner, *Phyllosticta maculiformis* Sacc. *Drepanopeziza populorum* (Desm.) Höhn., *Marssonina castagnei* (Desm.) Mont. et Magn., *Gnomonia setacea* (Pers.) Ces. & De Not., V priebehu rokov 1965 – 2011 sa diagnostikovala vo všetkých podoblastiach pestovania gaššana jedlého, okrem huby *Microsphaera alphitoides* Griff. et Maubl., ktorá sa vyskytuje len sporadicky. Uvedené huby poškodzujú listy na semenáčikoch, sadeniciach aj na vzrastlých stromoch.

Z ochranných opatrení sa odporúča mechanická ochrana - odstraňovanie zdrojov nákazy, poškodených húb. V súkromných záhradách sa používajú fungicídy účinné voči pôvodcom vzniku škvrnitosti. Postreky sa realizujú pred kvitnutím, je reálny predpoklad, že sa reziduá nedostanú do plodov.

5.3 Vírusové ochorenie listov gaššana jedlého

Vírusové ochorenie gaššana jedlého je najrozšírenejšie vo Francúzsku (BERGOUX et al., 1978). Výskyt mozaikového vírusového ochorenia listov, poškodenie koreňov baktériami (*Agrobacterium tumefaciens*) a iných pôvodcov ochorenia opisuje LUMINITA (2010). Prvý výskyt vírusového ochorenia v Maďarsku zaznamenali HORVÁTH A KOL. (1985). Podľa nich charakteristickým príznakom sú zelené škvrny okolo žilnatin listov, neskôr sa listy deformujú. Na konároch sa utvárajú drobné nekrotické škvrny, neskôr sa utvárajú rakovinové rany. Vírusové ochorenie je veľmi nebezpečné pre semenáčky. K infekcii semenáčikov dochádza pri štepení. Vektormi vírusov sú vošky (*Myzocallis castanicola*), preto cieľná ochrana sa zameriava na ničenie týchto vošiek. Neúčinná je mechanická ochrana, pretože vírusy poškodzujú všetky orgány. Pri vírusoch treba pamätať na to, že majú odlišné vlastnosti od baktérií aj parazitických húb. Baktérie aj huby poškodzujú jednotlivé orgány

rastlín, kým vírusy poškodzujú všetky časti rastlín. Znamená, že rastlina je poškodená vnútorne. Nebezpečenstvo tohto ochorenia je znásobené tým, že sa šíria všetkými orgánmi rastliny. Účinnou ochranou sú preventívne ochranné opatrenia, zamedzenie vzniku a šírenia sa nákazy, vypestovanie odolných odrôd, v nijakom prípade neodoberať na množenie z chorých rastlín (RADÓCZ, 2010; HORVÁTH A KOL., 1985).

Na základe vizuálneho hodnotenia zdravotného stavu gaššana jedlého na Slovensku sme nezaznamenali vírusové ohorenie a poškodenie baktériami.

5.4 Pôvodcovia poškodenia koreňov

***Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman**

***Phytophthora cinnamomi* Rands**

Veľké škody na gaššane jedlom spôsobujú huby rodu *Phytophthora*, ktoré poškodzujú korene. Ak sú poškodené tieto dôležité funkčné orgány je všeobecne charakteristické, že stromy začínajú usychať od vrcholca. V prvej etape usychajú listy, neskôr konáre, až uschne celý strom. Príčinou odumierania je neschopnosť čerpať poškodenou koreňovou sústavou minerálne živiny a vodu z pôdy. Pri dotyku so zdravým koreňom vzniká nová infekcia a ohnisko nákazy sa rýchle rozširuje.

Prvé ohniská nákazy na Slovensku sa evidujú od roku 1972 zo Žemberoviec (JUHÁSOVÁ, 1978). Neskôr sa pôvodcovia poškodenia koreňov diagnostikovali v Horných Lefantovciach, Krnči, Nitrianskej Strede (1973), Solčanoch, Nitre, Tlstom Vrchu (1980), Arboréte Mlyňany SAV (1982), Modrom Kameni (1984) a v lesnom poraste Slanec (1991). Huby rodu *Phytophthora* spôsobili usychanie gaššana jedlého na všetkých lokalitách, kde sa objavili ohniská nákazy (JUHÁSOVÁ, 1976, 1978, 1979, 1984, 1999; JUHÁSOVÁ a BENČAŤ 1981; JUHÁSOVÁ a BERNADOVIČOVÁ, 2001, 2004; BERNADOVIČOVÁ 2003).

Prvým príznakom ochorenia je nápadná strata zelenej farby listov. Napadnuté stromy majú bledozelené, neskôr až hnedé listy, ktoré dosahujú len polovicu, neskôr tretinu veľkosti v porovnaní s listami zo zdravých stromov. Aj celkový habitus koruny je zmenený. Olistenie koruny je riedke, listy sú nasadené v 1/3 alebo v 1/2 konárov. Napadnuté stromy kvitnú nápadne bohato. Tenké, dlhé, niťovité kvety podobne ako listy sú ružicovito nasadené na konci konárov. Z kvetov sa vyvinie len veľmi málo plodov. Čiašky plodov sú malé, predčasne opadávajú s nevyvinutými semenami, alebo zostávajú s uschnutými listami na konároch celú zimu. Po odlupnutí kôry na báze kmeňa je viditeľná výrazná nekróza pletiva. Nekrotické škvrny v podobe jazykových výbežkov postupujú od bázy kmeňa smerom hore. Nekrotické škvrny vychádzajú z hlavných a bočných koreňov a ich dĺžka sa pohybuje do výšky kmeňa

cca 200 cm. Suché stromy majú často nekrotizované pletivo okolo celého obvodu kmeňa. V okolí koreňového krčka v dôsledku infekcie dochádza k reakcii tanínu so železom, ktoré obsahuje vo väčšom či menšom množstve každá pôda. Na báze kmeňa a koreňov vzniká v dôsledku uvedenej reakcie čierna, atramentu podobná, vo vode nerozpustná tekutina. Infikované korene vylučujú modročiernu tekutinu tak intenzívne, že pôda je modrá do hĺbky 20 i viac cm. Podľa tohto charakteristického príznaku dostala choroba pomenovanie atramentová. K infekcii koreňov dochádza najskôr v mieste ich mechanického poškodenia. Huba infikuje korene, preniká do koreňového krčka, spôsobuje odumieranie parenchymatických pletív kôry a upcháva cievne zväzky. Napadnuté dreviny usychajú v dôsledku nedostatočného prívodu vody a minerálnych látok..

V dôsledku parazitizmu húb rodu *Phytophthora* uschli na Slovensku mladé, aj niekoľko sto rokov staré stromy.

Ochranné opatrenia na ničenie ohnisk nákazy sú ústredným programom vo všetkých pestovateľských oblastiach gaštana jedlého. Jedinou účinnou ochranou sú odolné hybridy. Doteraz sa vypestovali hybridy Marsol, Marigoule, Maraval, Bouche de Bertizac (BERGOUX A KOL., 1978).

Zaujímavé je, že atramentová choroba sa na Slovensku objavila takmer zároveň na štyroch od seba izolovaných lokalitách. Kritické roky, v ktorých mohla vzniknúť primárna infekcia (1968, 1969, 1972) sa vyznačujú dlhými vlhkými obdobiami v priebehu celého roka. Za optimálnych tepelných a vlhkosťných podmienok sa infikujú oslabené stromy. To však nemôže byť jedinou príčinou vzniku infekcie. Významné sú i ďalšie vonkajšie faktory. Poškodenie gaštana jedlého hubami rodu *Phytophthora* sa prejavuje na lokalitách, kde nemá vhodné stanovištné podmienky. Na ťažkých, ílovitých, neprevzdušnených a trvalo zamokrených pôdach dochádza k odumieraniu vlásočnicových koreňov. Rany sú vstupnou bránou pre hýfy mycélia pôdných húb, medzi ktoré patria pôvodcovia tzv. atramentovej choroby. Pri hustej výsadbe v sponě 1 x 1 m, 2 x 2 m sa korene vzájomne dotýkajú a infikujú sa, zvyšuje sa relatívna vlhkosť vzduchu, vytvárajú sa optimálne podmienky pre huby a nepriaznivé podmienky pre hostiteľa. Vstupnou bránou pre infekcie sú aj rany na koreňoch, ktoré sa pred výsadbou skracujú.

6. Biotickí škodcovia a ich vplyv na škodlivé látky v plodoch gaššana jedlého v súvislosti s ochrannými opatreniami

6.1 Huby pôvodcovia poškodenia plodov

Od roku 2005 na gaššane jedlom pozorovali pestovatelia nové symptómy poškodenia konárov, plodov a listov. Huba sa izolovala z kôry, ale nie zo xylému. GENTILE A KOL. (2009), WADIA A KOL. (1999) udávajú, že pyknídy sú guľovité, čierne, o veľkosti 122×85 až 251×171 μm . Z nich sa uvoľňujú jednobunkové, svetlo hnedé, podlhovasté, vajcovité konídie rozmerov $6,1-7,32 \times 2,44-2,68$ μm . Patogéna identifikovali ako *Discula pascoe*, anamorfné štádium *Gnomonia pascoe* (GENTILE A KOL., 2009). Pôvodca hniloby plodov gaššana bol predtým identifikovaný ako *Phomopsis castanea* (Sacc.) Höhn. V poslednom čase ho opisujú ako hubu *Gnomonia pascoe*, pôvodcu hniloby semien (LIEW a SHUTTLEWORTH, 2010). Autori dospeli k záveru, že patogén patrí do iného rodu. Popísali ho ako nový taxón pod názvom *Gnomoniopsis smithogilvyi* sp. nov..

Mumifikáciu spôsobuje aj huba *Ciboria batschiana* (Zopf) Buchwald (syn. *Sclerotinia pseudotuberosa* Rehm). PROCHÁZKOVÁ A KOL. (2005) opisujú túto hubu na duboch. Apotécia sa utvárajú na opadnutých semenách na jar, askospóry infikujú mladé plody v dôsledku čoho kľíčne listy odumierajú a deformujú sa (PROCHÁZKOVÁ A KOL., 2005). Huba *Cryptodiaporthe castanea* je endofytická huba, spôsobuje pomarančovo hnedú hnilobu plodov. V dôsledku zlého uskladnenia plody infikujú huby rodov *Penicillium*, *Mucor*, *Trichothecium* a *Fusarium oxysporum*. Znižujú kvalitu plodov (KAČÁNIOVÁ A KOL., 2010). Na plodoch gaššana jedlého sme zaznamenali hubu *Sclerotinia pseudotuberosa*, ktorá spôsobuje mumifikáciu plodov gaššana.

6.2 Živočíšni škodcovia poškodenia plodov

Výsledky výskumu dokazujú, že hmyz má vedľa fyziologických príčin najväčší podiel na stratách semien. Hmyzí škodcovia znižujú ich úrodu a kvalitu, pričom môžu byť tiež príčinou infekcie hubami na uskladňovaných semenách.

Početná literatúra o škodcoch plodov gaššana jedlého – *Castanea sativa* Mill. pochádza z krajín pôvodného rozšírenia dreviny. Významná je však pre nás z toho dôvodu, že rovnakí hmyzí škodcovia sa na plodoch gaššana jedlého vyskytujú aj v našich podmienkach, okrem toho poskytuje metodické námety a rozpracováva metódy boja proti najdôležitejším hmyzím škodcom (RADÓCZ, BÜRGÉS, 2004; BÜRGÉS, 1982, 2002, 2010). Výskum živočíšnych škodcov plodov gaššana jedlého na Slovensku sa robil súčasne zo zberom semien z 12

vybraných lokalít, na ktorých sa označili stromy, z ich semien sa založila experimentálna plocha gaššana jedlého na lokalite Horné Lefantovce (BENČAĽ, TOKÁR, 1979).

Na Slovensku prvé údaje o hmyzích škodcoch gaššana jedlého sú v nasledovných publikáciách HRUBÍK, 1968, 1970, 1973, 1974a, b, 1978, 2007, zahrnutí sú aj pôvodcovia poškodenia plodov (HRUBÍK a JUHÁSOVÁ, 1970).

Plody gaššana jedlého sú často poškodzované hmyzom a k najdôležitejším škodcom patria larvy nosánikov (*Curculio* sp.; *Curculio elephas* Gyll., *Curculio nucum* (L.), *Curculio glandium* (Marsh.) a húsenice obaľovačov (*Cydia amplana* (Hb.), *Cydia splendana* (Hb.), *Pammene regiana* (Zell.)).

Červivosť gaštanov spôsobuje **nosáčik gaštanový** (*Curculio elephas*) (Gyllenhal, 1836) (Coleoptera, Curculionidae). Najviac je rozšírený v oblastiach pestovania gaššana jedlého v Južnej Európe (HRUBÍK, 2007). **Proti nosáčikovi gaštanovému sa chemická ochrana bežne nevykonáva a ani nie sú proti škodcovi registrované žiadne prípravky. V lokalitách, kde sa pravidelne vyskytuje, však možno použiť v čase rojenia chrobákov – august, september, dostupné insekticídy, napríklad Calypso alebo Mospilan. Postrek treba aspoň dvakrát v dvojtýždňových intervaloch zopakovať. Termín prvého postreku prichádza do úvahy v poslednej dekáde augusta (MATLÁK, 2009, 2011).**

Plodokaz gaštanový (*Pammene fasciana*) (Linnaeus, 1761) (Lepidoptera, Tortricidae) je motýľ s rozpätím krídel 10-15mm, predné krídla má slonovinovej až hnedej farby. Hostiteľskou drevinou je gaštan, buk a dub. Motýľ sa objavuje na začiatku leta a lieta za súmraku. Samička kladie vajíčka (až 180) na vrchnú stranu listov. Mladá húsenica prenikne cez čiašku a v bazálnej časti mladých plodov vyžiera dlhé chodbičky.

Hrčiarka gaštanová (*Dryocosumus kuriphilus* (Yasumatsu, 1951) (Hymenoptera, Cynipidae) sa na Slovensku vyskytla v roku 2012 na sadenicích gaššana jedlého dovezených z Talianska.

Hrčiarka gaštanová pochádza pôvodne z Číny. V Japonsku a Kórei je považovaná za najväčšieho škodcu na gaštanoch. V Európe bola doteraz pozorovaná v Taliansku (2002, región Piemonte, južne od provincie Cuneo). Odtiaľ sa rozšírila do Francúzska, Švajčiarska a v roku 2004 aj na niektoré lokality v Slovinsku. Šírenie hrčiarky z Talianska do ďalších európskych krajín potvrdzuje aj nález tohto druhu v Holandsku v roku 2010 vo významnej škôlkarskej oblasti pri meste Boskoop, na rastlinách gaššana jedlého dodaných z Toskánska. Nález hrčiarky gaštanovej bol opakovane zaznamenaný aj v Maďarsku v roku 2009 na jednej rastline dodanej z Talianska.

Tento škodca kladie vajíčka na púčiky, zelené alebo ružovo sfarbené hálky sa následne vytvárajú na koncoch výhonkov, listoch a jahňadách. Tieto hálky významne znižujú produkciu a znemožňujú rast výhonkov.

Hneď ako sa začnú púčiky nalievat', larvy indukujú tvorbu hálky na vyvíjajúcom sa rastlinnom pletive. Larvy sa živia vnútornými časťami pletiva hálky až kým sa behom 20-30 dní nezakuklia. Dospelé osičky opúšťajú hálku neskoro v máji alebo na začiatku júna. Ich život je krátky (asi 10 dní, z toho im zaberie veľa času zhotovenie únikového tunela z hálky). Keď dospelá osička opustí hálku, tá zdrevnatie, usychá a takáto tmavá hálka môže ostať na starších konároch aj niekoľko rokov. Poškodzovaním vegetatívnych púčikov a tvorbou hálok *D. kuriphilus* narušuje rast konárov a znižuje tvorbu plodov. Pri väčšom napadnutí môže dôjsť až k odumretiu hostiteľskej dreviny. Komerčným pestovateľom dokáže tento škodca znížiť výnosy plodov až o 50-70%. *D. kuriphilus* môže spôsobiť vážne škody aj na lokalitách gaštana jedlého určeného na ťažbu dreva.

Dospelce dokážu preletieť za rok okolo 23 km, hoci ich šírenie vo väčšej miere závisí od smeru prevládajúcich vetrov.

Keďže sú dormantné larvy veľmi ťažko identifikovateľné na konárikoch gaštana, infikovaný rastlinný materiál, najmä ten používaný pri rozmnožovaní a šľachtení, sa môže vyhnúť odhaleniu, čo môže viesť k zavlečeniu tohto škodcu na nové lokality pestovania gaštana jedlého. Zrezanie a spálenie infikovaného rastlinného materiálu môže zabrániť ďalšiemu šíreniu škodcu. Chemická ochrana sa nedá realizovať na stromoch, z ktorých sa zbierajú plody na konzumáciu. Po II. svetovej vojne japonskí šľachtelia vyseletovali kultivary gaštana s určitou rezistenciou voči škodcovi, no neskôr sa vyvinuli nové kmene, ktoré túto rezistenciu prekonal. V súčasnosti existujú nové japonské a kórejské kultivary gaštanov, ktoré sú rezistentné voči tomuto škodcovi (ANAGNOSTAKIS, 1999). V prirodzenom areály výskytu v Číne je početnosť *D. kuriphilus* účinne regulovaná jeho prirodzenými nepriateľmi.

Hrčiarku gaštanovu a jej výskyt na Slovensku na nami hodnotených lokalitách sledujeme od roku 1993. Na svetovom kongrese gaštana jedlého o jej výskyte v Severnej Amerike referovala Anagnostakis. Upozornila na reálne nebezpečenstvo jej zavlečenia do Európy. Na lokalitách gaštana jedlého na starých ani na sadeniciach či semenáčikoch sme tohto škodcu nezaznamenali vo voľnej prírode.

7. Závery a odporúčania

Ciele vedeckého stanoviska k problematike karanténnych škodlivých činiteľov gaštana jedlého

V predloženom stanovisku v súvislosti s využívaním plodov gaštana jedlého v potravinárskom priemysle sme savyjadrili k nasledovným otázkam:

- 2.1 Výskyt a rozšírenie gaštana jedlého na Slovensku
- 2.2 Výskyt a rozšírenie huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku
- 2.3 Intenzita napadnutia gaštana jedlého hubou *C. parasitica* na vybraných lokalitách Slovenska
3. Biológia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 3.1 Symptómy poškodenia a diagnostika huby *Cryphonectria parasitica*
 - 3.2 Virulencia a hypovirulencia huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 3.3 Virulencia a hypovirulencia huby na Slovensku
 - 3.4 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku
 - 3.5 Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
4. Ochranné opatrenia na likvidáciu ohnísk nákazy hubou *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr
 - 4.1 Mechanické ochranné opatrenia
 - 4.2 Biologická ochrana
5. Poškodenie plodov gaštana jedlého na Slovensku
 - 5.1 Huby pôvodcovia poškodenia plodov
 - 5.2 Živočíšni škodcovia poškodenia plodov

7.1 Záver

- **Od roku 1965 hodnotíme zdravotný stav gaštana jedlého. Konštatujeme, že na lokalitách Slovenska na likvidáciu ohnísk nákazy sa používa mechanická ochrana, odstraňovanie zdrojov nákazy suchých a poškodených kmeňov, konárov a ich asanácia. Hýfy mycélia uvedených húb neprerastajú do plodov gaštana jedlého – neohrozujú zdravie obyvateľov. Metóda biologickej ochrany technológiou hypovirulencie nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo pri konzumácii plodov gaštana jedlého.**
- **Odporúčame okrem hodnotenia zdravotného stavu gaštana jedlého na lokalitách Slovenska, venovať dostatočnú pozornosť aj hodnoteniu semenáčikov a sadeníc v záhradníckych centrách. Voľným okom sa dá aj na semenáčikoch a sadeniciach zistiť prítomnosť pôvodcov ochorenia (napr. farebné zmeny, výrasty, ložiská húb**

– stróma, prípadne iné generatívne reprodukčné orgány). Prakticky by sa museli odobrať vzorky na laboratórne vyšetrenie.

- Podľa našich skúseností napr. sa doviezla huba *C. parasitica* na sadeniciach gaštana jedlého, ktoré mali kmene obalene jutovinou. Keď začali sadenice (obvod kmienkov 12-14 cm) usyvhať na požiadanie majiteľa sme zistili, že pod jutovinou sú aktívne rakovinové rany, na ktorých huba sporulovala oranžovo červenými pyknídami.
- Po dovoze väčšieho množstva gaštana jedlého sa kontrolovali pupene. Voľným okom sa nezistila prítomnosť hrčiarky gaštanovej. Tie sa objavili až vo fenologickej fáze úplné nalievanie pupeňov. Teoreticky by sa mohla zistiť prítomnosť vajíčok (napr. mikroskopovaním), alebo molekulárnymi metódami (podľa Ing. Kataríny Beňovskej).
- Z ochranných opatrení sa na ošetrovanie listov gaštana jedlého, ktoré sú poškodené parazitickými mikroskopickými hubami, na odstraňovanie zdrojov nákazy sa používajú dostupné fungicídne prípravky. Postreky sa realizujú hlavne v súkromných sadoch a záhradách pred kvitnutím. Je reálny predpoklad, že sa reziduá nedostanú do plodov.
- Na Slovensku sme na nami hodnotených lokalitách sme nezaznamenali na gaštane jedlom vírusové ochorenie a poškodenie baktériami.
- Proti nosáčikovi gaštanovému sa chemická ochrana bežne nevykonáva a ani nie sú proti škodcovi registrované žiadne prípravky. V lokalitách, kde sa pravidelne vyskytuje, však možno použiť v čase rojenia chrobákov – august, september, dostupné insekticídy, napríklad Calypso alebo Mospilan. Postrek treba aspoň dvakrát v dvojtýždňových intervaloch zopakovať. Termín prvého postreku prichádza do úvahy v poslednej dekáde augusta (MATLÁK, 2009, 2011).
- Hrčiarku gaštanovu a jej výskyt na Slovensku na nami hodnotených lokalitách sledujeme od roku 1993. Na svetovom kongrese gaštana jedlého o jej výskyte v Severnej amerike referovala Anagnostakis. Upozornila na nebezpečenstvo jej zavlečenie do Európy. Na lokalitách gaštana jedlého na starých ani na sadeniciach či semenáčikochsm tohto škodcu na Slovensku sme vo voľnej prírode nezaznamenali.

7.2 Odporúčania

Na základe výsledkov získaných v rokoch 1972-2012 sme vypracovali program

biologickej ochrany. Táto metóda je založená na využívaní hypovirulentných kmeňov. Postup pri tejto metóde je nasledovný:

- Izolovať pôvodcu ochorenia z rakovinových rán zo všetkých nových ohnisk nákazy.
- V laboratórnych podmienkach otestovať virulentné kmene s dostupnými hypovirulentnými kmeňmi.
- Zistiť, ktorý hypovirulentný kmeň je schopný preniesť hypovirulentné agensy do virulentného izolátu.
- Hypovirulentným kmeňom ošetriť rakovinové.
- Zaznamenať všetky nové ohniská nákazy hubami a živočíšnymi škodcami, ktoré spôsobujú zánik celých porastov (huby rodov *Cryphonectria*, *Phytophthora*), zo živočíšnych škodcov *Dryocosumus kuriphilus*.
- Zabezpečiť vizuálne hodnotenie dovezeného rastlinného materiálu a z poškodených častí hostiteľa odobrať vzorky na ďalšie laboratórne vyšetrenie.

8. Literatúra

8.1 Zoznam publikácií, ktoré sú uvedené v texte a citácie, ktorých témou sú huby a živočíšni škodcovia pôvodcovia poškodenia gaštanu jedlého na Slovensku v rokoch 1972 - 2012

- ADAMČÍKOVÁ, K. 2002. Vegetatívna kompatibilita huby *Cryphonectria parasitica* v oblasti Malých Karpát [Vegetative compatibility of fungus *Cryphonectria parasitica* in region Malé Karpaty]. *Pestovanie a ochrana cudzokrajných drevín na Slovensku*. Nitra: ÚEL SAV, p. 178-183.
- ADAMČÍKOVÁ, K. 2003. *Rakovina kôry gaštanu jedlého v Štiavnicko-krupinskej podoblasti* [Bark canker of European chestnut in the Štiavnicko-krupinská subregion]. PhD thesis. ÚEL SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín, 89 p.
- ADAMČÍKOVÁ, K., JUHÁSOVÁ, G. 2002. Reproductive structures of *Cryphonectria parasitica*. *Thaiszia Journal of Botany*, 12: 161-165.
- ADAMČÍKOVÁ, K., JUHÁSOVÁ, G. 2003. Diversity of subpopulation of *Cryphonectria parasitica* in Horná Nitra. *Folia oecologica*, 30: 149 - 155.
- ADAMČÍKOVÁ, K., JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M. 2006. Genetic diversity of *Cryphonectria parasitica* population in the Štiavnicko-krupinská subpopulation in Slovakia. *Plant Protection Science*, 42: 119-124.
- ADAMČÍKOVÁ, K., JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E. 2009a. Výskyt huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku [Occurrence of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia]. Česko-slovenská vedecká mykologická konferencia, abstrakty. Mykologické listy – supplementum: Brno, 27.-29. srpna 2009. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, p. 9-10.
- ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., JUHÁSOVÁ, G. 2009b. The development of population structure of *Cryphonectria parasitica* on European chestnut (*Castanea sativa* Mill.) in the Experimental Castanetarium Horné Lefantovce, observed over a 12-year study period. *Hort. Sci.*, 36: 11-16.
- ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., JUHÁSOVÁ, G., ONDRUŠKOVÁ, E. 2010. Huba *Cryphonectria parasitica* na duboch na Slovensku [The fungus *Cryphonectria parasitica* on oaks in Slovakia]. VIII. zjazd a 14. valné zhromaždenie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV : zborník prednášok, 16. jún 2010 Nitra. Nitra : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske,

- lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, p. 33-36.
- ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., BOLVANSKÝ, M., ONDRUŠKOVÁ, E. 2012. Spread and populstion structure of *Cryphonectria parasitica* in a young chestnut orchard in Slovakia. *Cent. Eur. J. Biol.*, 7: 267-274. DOI: 10.2478/s11535-012-0009-4.
- ANAGNOSTAKIS, S.L., DAY, P. R. 1979. Hypovirulence conversion in *Endothia parasitica*. *Phytopathology*, 69: 1226-1229.
- BENČAĽ, F. 1960. *Rozšírenie gaššana jedlého (Castanea sativa Mill.) a jeho stanovištné podmienky na Slovensku* [Spreading of Spanish chestnut (*Castanea sativa* Mill.) and its emplacements in Slovakia]. *Biologické práce VI/9*, SAV: Bratislava, 172 p.
- BENČAĽ, F., TOKÁR, F. 1979. Rastové procesy v mladých lesných kultúrach gaššana jedlého na experimentálnej ploche v Horných Lefantovciach (*Castanea sativa* Mill.) [Growth processes in young forest cultures of European chestnut in experimental area Horné Lefantovce (*Castanea sativa* Mill.)]. *Folia dendrologica*, 5: 5 - 33.
- BERGOUIGNOUX, F., VERLALAC, BREISCH, H., CHAPA, J. 1978. *Le chataignier production et culture*. Brive-Malemort: Éditée a location des Journées nationales du chataignier. 192 p.
- BIRAGHI, A. 1953. Ultariori notzie sulla resistenza di *Castanea sativa* Mill. nei conforti di *Endothia parasitica* (Murr.) *And. Boll. Staz. Patol. veg. Roma*, 3: 149-157.
- BIRAGHI, A. 1966. Nuovi contributi alla conoscenza dell agente del „cancro della corteccia del castagno“. *Monti e Boschi*, 1: 36-39.
- CORTESI, P., MCCULLOCH, C.E., SONG, H., LIN, H., MILGROOM, M.G. 2001. Genetic control of horizontal virus transmission in the chestnut blight fungus, *Cryphonectria parasitica*. *Genetics*, 159: 107-118.
- GENTILE. S., VALENTINO, D., VISENTIN, G., TAMIETTI, G. 2009. An Epidemic og *Gnomonia pascoe* on nuts of *Castanea sativa* in tje Cuneo area. *ISHS Acta Horticulturae 866: Europeae Congres on Chestnut – Castanea 2009*. p. 363-368.
- GRENTE, J. 1981. *Les variants hypovirulents de l'Endothia parasitica, et la lutte biologique contre le chancre du chataignier*. Clermont Ferrand, INRA, 194 p.
- GRENTE, J., BERTHELAY-SAURET, S. 1969a. *L'hypovirulence exclusive, phénomène original en pathologie végétale*. *Compt. Rend. Acad. Sci. Paris*, p. 2347-2350.
- HILLMAN, B.I., SHAPIRA, R., NUSS, D.L. 1990. Hypovirulence-associated suppression of host functions in *Cryphonectria parasitica* can be partially relieved by high lighth intensity. *Phytopathology*, 80: 950-956.

- HRUBÍK, P. 1968. Červivosť gaššana jedlého na Slovensku [Worminess of European chestnut in Slovakia]. *Svet vedy*, 12: 723–726.
- HRUBÍK, P. 1970. Noví škodcovia plodov gaššana jedlého (*Castanea sativa* Mill.) [New pests on European chestnut fruits (*Castanea sativa* Mill.)]. *Ochrana fauny*, 4: 169–171.
- HRUBÍK, P. 1973. Fytofágnny hmyz introdukovaných drevín na Slovensku [Phytophagic insect of introduced trees in Slovakia]. *Zborník Slov. entomol. Spol. pri SAV, Entomologické problémy* 11, Bratislava, p. 56–156.
- HRUBÍK, P. 1974a. Súhrn doterajších poznatkov o výskyte a škodlivej činnosti živočíchov na cudzokrajných drevinách [Summary of existing information about the occurrence and harmful activity of animals on exotic trees]. *Lesníctví*, 10: 971–982.
- HRUBÍK, P. 1974b. Škodcovia gaššana jedlého v našich podmienkach [Pests of chestnut in our conditions]. *Les*, 6: 257–258.
- HRUBÍK, P. 1978. Najdôležitejší škodcovia semien cudzokrajných drevín na Slovensku [Many important pests of seeds of exotic trees in Slovakia]. *Poznatky z ochrany lesov, Vedecké práce Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene, XXVI, Príroda*, Bratislava pre VÚLH vo Zvolene, p. 201–211.
- HRUBÍK, P. 2007. Alien insect pests on introduced woody plants in Slovakia. *Acta entomologica serbica*, 12(1): 81–85.
- HRUBÍK, P., JUHÁSOVÁ, G. 1970. Príspevok k poznaniu škodcov a chorôb plodov gaššana jedlého (*Castanea sativa* Mill.) a ochrana proti nim [Submission to knowledge of pests and diseases of European chestnut seeds (*Castanea sativa* Mill.) and its control]. *Les. časopis*, 16: 127–141.
- CHAMBERS, S.M., SCOTT, E.S. 1995. In vitro antagonism of *Phytophthora cinnamomi* and *P. citricola* by isolates of *Trichoderma* spp. and *Gliocladium virens*. *Journal of Phytopathology*, 143: 471 – 477.
- JUHÁSOVÁ, G. 1972a. Výskyt hubových chorôb gaššana jedlého na vybraných lokalitách Slovenska [Occurrence the fungal diseases of European chestnut in selected localities in Slovakia]. *O zdravotnom stave lesov a ich ochrana. Zborník referátov z konferencie*. Zvolen: p. 84 - 88.
- JUHÁSOVÁ, G. 1972b. Výskyt hubových chorôb gaššana jedlého na Slovensku a štúdium biológie huby *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schröet. [Occurrence of fungal diseases of European chestnut in Slovakia and study of biology of fungus *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schröet.] PhD thesis, Arborétum Mlyňany– Ústav dendrobiológie, 146 p.

- JUHÁSOVÁ, G. 1973. *Vývojové štádiá huby Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schröet. na Slovensku* [Developmental stages of fungus Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schröet. in Slovakia]. Souhrn referátu z V. celostátní mykologické konference Olomouc. p. 45.
- JUHÁSOVÁ, G. 1974. Cylindrosporic spot disease of leaves of Spanish chestnut in Slovakia. *Česká mykologie*, 28(2): 96-98.
- JUHÁSOVÁ, G. 1975a. Einfluss der Temperatur und der Feuchtigkeit auf die Konidienkeimung des Pilzes Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Schröet. unter Laborbedingungen. *Biología*, 30: 275-285.
- JUHÁSOVÁ, G. 1975b. Chemická ochrana gaššana jedlého voči cylindrosporiovej škvrnitosti listov [Chemical control of European chestnut against cylindrosporic spot disease of leaves]. *Polnohospodárstvo*, 21: 276 – 282.
- JUHÁSOVÁ, G. 1976. *Patogenita a virulencia hubových chorôb gaššana jedlého* [Pathogenity and virulence of fungal diseases of European chestnut]. Závěrečná správa. Arborétum Mlyňany- Ústav dendrobiologie SAV. 76 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1978. Patogenita húb Melanconis modonia Tul. a Phytophthora cambivora (Petri) Bushm. na gaššane jedlom (Castanea sativa Mill.) [Pathogenity of fungi Melanconis modonia Tul. and Phytophthora cambivora (Petri) Bushm. on European chestnut (Castanea sativa Mill.)]. *Acta bot. slov. Acad. Sci. slov. Ser. B*, 2: 237 – 249.
- JUHÁSOVÁ, G. 1978-1979. Charakteristika zdravotného stavu gaššana jedlého (Castanea sativa Mill.) na lokalitách Slovenska [Characteristics of health condition of European chestnut (Castanea sativa Mill.) in localities of Slovakia]. *Acta dendrobiologica*, 1 - 2: 251 – 291.
- JUHÁSOVÁ, G. 1980. Klíčenie konídií huby Melanconis modonia Tul. na gaššane jedlom [Germination of conidia of fungus Melanconis modonia Tul. on European chestnut]. *Česká mykologie*, 34:152 – 157.
- JUHÁSOVÁ, G. 1983. *Situačná správa o výskyte huby Endothia parasitica na Slovensku* [Situation news about occurrence of fungus Endothia parasitica in Slovakia]. Závěrečná správa, Arborétum Mlyňany-Ústav dendrobiologie, 50 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1984. *Patogenita a virulencia hubových chorôb gaššana jedlého s dôrazom na jeho terapiu* [Pathogenity and virulence of fungal diseases of European chestnut with accent on their therapy]. Správa za kontrolovateľnú etapu VI-6-1/3f, 76 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1990a. Nová choroba na gaššane jedlom [New disease on European chestnut]. *Novosti vedy a techniky*, 19: 12.

- JUHÁSOVÁ, G. 1990b. Výskyt a rozšírenie huby *Endothia (Cryphonectria) parasitica* (Murr.) v Československu [Occurrence and distribution of fungus *Endothia (Cryphonectria) parasitica* (Murr.) in Czechoslovakia]. *Novosti vedy a techniky*, 4: 23.
- JUHÁSOVÁ, G. 1990c. Výskyt a rozšírenie rakoviny kôry gaššana jedlého na Slovensku [Occurrence and distribution of chestnut blight on Spanish chestnut in Slovakia]. *Záhradníctvo*, 6: 252 - 253.
- JUHÁSOVÁ, G. 1991a. Výsledky štúdia huby *Endothia parasitica* na Slovensku [Results of fungus *Endothia parasitica* study in Slovakia]. *Poľnohospodárstvo*, 37: 100 – 112.
- JUHÁSOVÁ, G. 1992a. Súhrn poznatkov o hubových chorobách gaššana jedlého (*Castanea sativa* Mill.) na Slovensku [Summary about fungal disease of European chestnut (*Castanea sativa* Mill.)]. *Lesníctví*, 38: 449-460.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993. Biologická ochrana gaššana jedlého (*Castanea sativa* Mill.) voči hube *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr na Slovensku [Biological control of European chestnut (*Castanea sativa* Mill.) against the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia]. *Ochrana poľnohospodárskych plodín proti škodlivým činiteľom. Zborník ref. z ved. konferencie*. Nitra: VŠP, p.79 –84.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993b. Biological protection of European chestnut against the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia. *Proc. of conference on Forestry and research in the changing ecological conditions in Slovak Republic*, Zvolen, p. 113-118.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993c. Rakovina kôry gaššana jedlého na Slovensku [Chestnut blight on Spanish chestnut in Slovakia]. *Roľnícke noviny*, 163: zo dňa 16.7.1993.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993d. Výsledky biologickej ochrany gaššana jedlého na Slovensku [Results of biological control of European chestnut in Slovakia]. *Zborník z vedeckej konferencie ochrany rastlín*, VŠP Nitra, p. 112 – 129.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993e. The biology and distribution of the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia. *Proc. of the Intern. conference on Ecological stability, diversity and productivity of forest ecosystems*, Zvolen, p. 125.
- JUHÁSOVÁ, G. 1993f. *Ochrana gaššana jedlého voči hube *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr, syn. *Endothia parasitica* na Slovensku* [Control of European chestnut against the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr, syn. *Endothia parasitica* in Slovakia]. Záv.správa, Arborétum Mlyňany-Ústav dendrobiológie SAV, 60 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1994. Chestnut blight in the region of Modra (in Slovak). *Modranské zvesti* č. 11.
- JUHÁSOVÁ, G. 1995a. *Application of biological control with hypovirulence, liquidation of*

- centres of infection by the fungus Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr in Slovakia*. Final report for the Ministry of Agriculture, Bratislava, 86 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1995b. Vegetative compatibility of isolates of the fungus *Cryphonectria parasitica* in Slovakia. *Proceedings of conference Scientific Society of agricultural, forestry, food and veterinary*, SAS, Bratislava, p. 129
- JUHÁSOVÁ, G. 1995c. Výsledky biologickej ochrany gaššana jedlého na Slovensku [Results of biological control of European chestnut in Slovakia]. *Pestovanie a ochrana gaššana jedlého na Slovensku Zborník referátov zo seminára*. Nitra, ÚEL SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín, 96 p.
- JUHÁSOVÁ, G. 1997. Einflaus der Temperatur und der Feuchtigkeit auf die Konidienkeimung des Pilzes *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schr. unter Laborbedingungen. *Biológia* (Bratislava), 30: 275 – 285.
- JUHÁSOVÁ, G. 1999. *Hubové choroby gaššana jedlého (Castanea sativa Mill.)* [Fungal diseases of European chestnut (*Castanea sativa* Mill.)]. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 191 p.
- JUHÁSOVÁ, G. LEONTOVYČ, R. 1995. *Principles and methods for protection of Castanea sativa Mill. and oaks against quarantine parasitic fungi*. Metodický postup ochrany gaššana jedlého a dubov voči karanténnej parazitickej hube *Cryphonectria parasitica* Vydal Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 27 p.
- JUHÁSOVÁ, G., 1991b. Summary knowledge of fungal diseases on Spanish chestnut in Slovakia. *Lesnictví-Forestry*, 38: 449-460.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M. 2002. Výsledky štúdia *Cryphonectria parasitica* na Slovensku [Results of *Cryphonectria parasitica* study in Slovakia]. *Biodiverzita húb Slovenska 2. Súhrn referátov*: Bratislava.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M. 2006a. The chestnut blight fungus *Cryphonectria parasitica* in Slovak Republic. *Mikológia i fitopatológia*, 40: 346-355.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M. 2008. Ohrozenosť druhov rodu *Quercus* a *Castanea* hubou *Cryphonectria parasitica* [Danger of the species *Quercus* and *Castanea* by the fungus *Cryphonectria parasitica*]. *Lesnícky časopis*, 54: 21-28.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M., KNETIGOVÁ, Z., ONDRUŠKOVÁ, E., JUHÁS, D. 2011. Perspektíva pestovania a ochrany gaššana jedlého na Slovensku [Perspective of cultivation and control of Spanish chestnut in Slovakia]. In REINPRECHT L., BOBEKOVÁ E. (eds.) *Drevoznehodnocujúce huby 2011*. Technická univerzita vo Zvolene, p. 41-45.
- Drevoznehodnocujúce huby 2011*. Technická univerzita vo Zvolene, p. 41-45.

- ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E. 2012. Population structure of *Cryphonectria parasitica* in the Modrý Kameň region. *Journal of Plant Protection Research*, 52: 24-27.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E. 2012. Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania., Garmond Nitra, vydavateľstvo, tlačiareň, kníhviazačstvo. 154 s.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČÍKOVÁ, K., KOBZA, M., ONDRUŠKOVÁ, E., BARIAK, A., PLEVO, Š. 2010a. *Ochrana a pestovanie gaštanu jedlého: projekt v rámci programu Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko 2007-2013* [Control and cultivation of Spanish chestnut: project in framework of programme cross-border co-operation Hungary-Slovakia 2007-2013]. Rec. Nitra, Modrý Kameň: Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka biológie drevín Nitra : Mestský úrad Modrý Kameň, 2010. 90 p.
- JUHÁSOVÁ, G., ADAMČÍKOVÁ, K., ROBIN, C. 2005a. Results of biological control of chestnut blight in Slovakia. *Phytoprotection*, 86: 19-23.
- JUHÁSOVÁ, G., BENČAĽ, F. 1981. Distribution and occurrence of the fungi *Melanconis modonia* Tul. and *Phytophthora cambivora* (Petri) Buism on Spanish chestnut in Slovakia. *Polnohospodárstvo*, 27: 70-81.
- JUHÁSOVÁ, G., BERNADOVIČOVÁ, S. 2001. *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr and *Phytophthora* spp. in chestnut (*Castanea sativa* Mill.) in Slovakia. *Forest Snow and Landscape Research*, 76: 373-377.
- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY, S. 1992a. Zdravotný stav *Castanea sativa* Mill., výskyt huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr a možnosti biologickej ochrany na Slovensku [Health condition of *Castanea sativa* Mill., occurrence of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr and possibilities of biological control in Slovakia]. *International symposium at the occasion of the 100-th anniversary of the Arboretum Mlyňany foundation 1892 – 1992. Zborník referátov*. Arboretum Mlyňany. p. 220 - 229.
- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY-SAURET S. 1993a. *Application of biological control with hypovirulence, liquidation of centres of infection by the fungus Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr in Slovakia*. Final report for the Ministry of Agriculture, Bratislava, p. 86.
- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY-SAURET S. 1993b. Health condition of *Castanea sativa* Mill., incidence of the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia. *Biotechnológia*, 20: 55 – 58.
- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY-SAURET, S. 1992b. Health condition of *Castanea sativa* Mill., incidence of the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr. and possibilities of its biological control in Slovakia. *Súhrn referátov z medzinárodnej konferencie*, Kornik, 98 p.

- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY-SAURET, S. 1993. Health conditions of *Castanea sativa* Mill., incidence of the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr and possibilities of its biological control in Slovakia. *Biotechnologia*, 1 : 55- 58.
- JUHÁSOVÁ, G., BERTHELAY-SAURET, S., KAMENICKÁ, A. 1993. Biological protection and regeneration of *Castanea sativa* Mill. in Slovakia by means of „in vitro“ methods. *International Congress on Chestnut*, Spoleto, Italy. p. 78.
- JUHÁSOVÁ, G., EKE, I., GÁL, T. 1987a. Choroby kaštanovníku a jejich nebezpečí pro jiné dřeviny [Disease of chestnut and their danger for other trees]. *Lesnícka práce*, 9: 411-415.
- JUHÁSOVÁ, G., JANČAŘÍK, V., PŘÍHODA, A., ZEZULA, A. 1987b. Chestnut blight on Spanish chestnut. *Lesnícka práce*, 9 : 433-434.
- JUHÁSOVÁ, G., KAMENICKÁ, A. 1993. Biological protection and regeneration of *Castanea sativa* Mill. in Slovakia by means of in vitro methods. *Proc. Int. Congress on Chestnut*. Spoleto, Italy, p. 519-522.
- JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M., ADAMČÍKOVÁ, K. 2004. Diversity of *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr vegetative compatibility (vc) types in Slovakia. *III Int. Chestnut Congress, Chaves, Portugal. Abstract of contributed papers*, p. 160.
- JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M., ADAMČÍKOVÁ, K. 2005b. Diversity of *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr vegetative compatibility (vc) types in Slovakia. *Acta Hort.*, 693: 635-640
- JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M., ADAMČÍKOVÁ, K., MAXIM, L., RADÓCZ, L. 2006b. The first record of *Cryphonectria parasitica* in the East Slovakia subregion. *Folia oecol.*, 33: 37-40.
- JUHÁSOVÁ, G., KULCSÁROVÁ (ADAMČÍKOVÁ), K., RADÓCZ, L. 1999. Results on Testing of Virulent and Hypovirulent Isolates of the Fungus *Cryphonectria parasitica* with European Testers. *Scientific workshop on „Tree physiology“ and „Pathogens and pests“*, Sopron. 66 p.
- JUHÁSOVÁ, G., KULCSÁROVÁ, G., IVANOVÁ, H., ROBIN, C. 1998b. Parasitic mycoflora of European chestnut in Slovakia. *The second international chestnut symposium*, Bordeaux, France, 29 p.
- JUHÁSOVÁ, G., KULCSÁROVÁ, K. (ADAMČÍKOVÁ, K.), IVANOVÁ, H., ROBIN, C. 1998a. Results on biological control of *Castanea sativa* in Slovakia. *Proceeding of the Second International symposium on chestnut*, Bordeaux (FR): *Acta Hort.*, 494: 513-520.
- JUHÁSOVÁ, G., KULCSÁROVÁ, K. 1998. A szelídgesztenyekór – *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr elleni biológiai védekezés eredményei Szlovákiában. [Results of biological protection against chestnut blight disease *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia]. *Zb. abstraktov. 44. vedecké dni ochrany rastlín*. Budapešť, p. 103.

- JUHÁSOVÁ, G., KULCSÁROVÁ, K. 2002. The occurrence of the fungus *Cryphonectria parasitica* on oaks. *Zb. abstraktov. 48. vedecké dni ochrany rastlín*. Budapešť, p. 78.
- JUHÁSOVÁ, G., LEONTOVYČ, R. 2000. Rozšírenie karanténnej huby *Cryphonectria parasitica* (Murril) M.E.Barr na Slovensku, možnosti ochrany a obrany. [Distribution of quarantine fungus *Cryphonectria parasitica* (Murril) M.E.Barr in Slovakia, possibilities of protection and defence]. *Aktuálne problémy v ochrane lesa 2000.*, Zvolen, p. 146-150.
- JUHÁSOVÁ, G., LEONTOVYČ, R., KULCSÁROVÁ, K. 1998. Chestnut blight of spanish chestnut caused by the fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in Slovakia, present situation. *Proceedings - First workshop of the IUFRO WO 7.03.10 „Methodology of forest insect and disease survey in Central Europe“*. Warszawa, 1998, p.121-124.
- JUHÁSOVÁ, G., ONDRUŠKOVÁ, E., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M. 2010b. Nebezpečenstvo zavlečenia pôvodcov ochorenia [Danger of spreading the originators of damage]. *Zahradníctví*, 84: 66-67.
- JUHÁSOVÁ, G., RADÓCZ, L. 1995. Biological control of chestnut blight (*Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr) with the hypovirulent strains. *Növényvédelem*, 31: 169-176.
- JUHÁSOVÁ, G., SATKO, J., BAUER, M., BERTHELAY, S. 1997. Application of the fungus *Cryphonectria parasitica* hypovirulent strains for the protection of *Castanea sativa* in the Malé Karpaty region. *Biológia*, 52: 499-502.
- KAČÁNIOVÁ, M., SUDZINOVÁ, M., KÁDASI-HORÁKOVÁ, M., VALŠÍKOVÁ, M., KRÁČMAR, S. 2010. The determination of microscopic from *Chestnut* (*Castanea sativa* Mill.) fruits, leaves, crust and pollen. *Acta univ. Agric. Et silvic. Mendel. Brun.*, 4: 73-78.
- KOBZA, M. 2006. *Význam huby Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr pri odumieraní porastov gaštanu jedlého (*Castanea sativa* Mill.) a druhov rodu *Quercus* na Slovensku [Status of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr by dyeing of vegetation of chestnut (*Castanea sativa* Mill.) and species of genus *Quercus* in Slovakia]. Dissertation thesis. ÚEL SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, 82 p.
- KULCSÁROVÁ, K. (ADAMČIKOVÁ, K.). 1997. *Biologická ochrana gaštanu jedlého hypovirulentnými kmeňmi huby Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr. [Biological control of chestnut by hypovirulent strains of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr]. Thesis. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 55 p.
- LIBANTOVÁ, J., MORAVČIKOVÁ, J., ADAMČIKOVÁ, K., KOBZA, M., JUHÁSOVÁ, G. 2007. Modified small-scale batch procedure for isolation of dsRNA from *Cryphonectria parasitica*. *Phytoprotection*, 88: 27-29.

- LUMIMITA, M.B. 2010. Determination of the biotic factors involved in the degradation of the sweet chestnut tree in Maramures Country. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 14:104-109.
- MATLÁK, J. 2009. <http://zahradkar.pluska.sk/zahradkar/clanky/>
- MATLÁK, J. 2011. <http://zahradkar.pluska.sk/zahradkar/clanky/>
- ONDRUŠKOVÁ, E., ADAMČÍKOVÁ, K., JUHÁSOVÁ, G., KOBZA, M., KUNOVÁ, A. 2010. Príprava hypovirulentných izolátov huby *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr a detekcia dsRNA v modrokamenskej oblasti na Slovensku [Preparation of hypovirulent isolates of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr and detection dsRNA in region Modrý Kameň]. *Mykologické listy*, 114: 47-49.
- PROCHÁZKOVÁ, Z., SIKOROVÁ, A., PESKOVÁ, V. 2005.
<http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/011.htm>
- ROBBINS, N.E. 1997. *Spread of white hypovirulent strains of Cryphonectria parasitica among American chestnut trees at the Lesesne state forest*. MSc. thesis, Blacksburg, Virginia. 70 p.
- SATKO, J. 1994. *Využitie hypovirulentných kmeňov huby Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr v ochrane gaššana jedlého v oblasti Malých Karpát [Application of hypovirulent strains of fungus *Cryphonectria parasitica* (Murr.) Barr in chestnut control in region Malé Karpaty]. Thesis. Agronomická fakulta VŠP Nitra. 55 p.
- SLÁDEKOVÁ, M. 1997. *Biologická ochrana gaššana jedlého hypovirulentnými kmeňmi huby Cryphonectria parasitica v Hornonitrianskej oblasti* [Biological control of chestnut by hypovirulent strains of fungus *Cryphonectria parasitica* in region Horná Nitra]. Thesis. Agronomická fakulta VŠP Nitra, 71 p.